

COVID-19: четыре возможных сценария развития пандемии Разновидности штаммов, влияющие на неврологические и ментальные расстройства у человека

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва РФ

Что такое COVID-19, как можно от него защититься, и какие возможные сценарии развития этой пандемии ожидаются в ближайшем будущем? В статье представлен краткий обзор истории наиболее известных эпидемий/пандемий и COVID-19 – новой инфекции XXI века. Анализ пандемий показывает, что мы постоянно запаздываем в принятии жизненно необходимых решений, и не делаем никаких выводов из истории прежних заболеваний. Во второй половине XX в. за 50 лет в мире было отмечено около 300 вспышек инфекций. Все эти инфекции по своим масштабам уступали «испанке» (1918–1920). Однако «испанка» относительно быстро прошла. «Маски или тюрьма» – это правило стало обязательным для исполнения, как правоохранительными органами, так и населением стран северной Америки и Европы. В этом убеждаешься, когда знакомишься с фотографиями 1918–1920 гг., которые приводятся для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что «история нас ничему не учит». **В основе профилактики населения от заражения COVID-19 должна стать не только вакцинация, но и защита слизистых глаз и носоглотки (очки и маски в общественных местах), перчатки на руках, и существенные штрафы в случае отсутствия защитных средств. Санитарная инспекция должна обеспечить контрольными фотографиями все проверяющие органы (как в автоинспекции при нарушении ПДД), и тем самым защитить людей, в том числе пассажиров общественного транспорта, чтобы не было желания у кого-либо снять очки, маски или перчатки как после входа в общественный транспорт, так и во время его движения.** Уникальную способность к самоорганизации и умение защищать себя от распространения COVID-19 в XXI веке демонстрируют Китай, Япония и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. В США и в современной Европе люди убеждены, что «маски и перчатки не защищают от COVID-19». То, что они снижают вероятность заражения, уже не принимается в расчет. В XXI веке (за 20 лет) человечество уже столкнулось с пятью опасными вирусами – SARS (атипичная пневмония 2002–2003); А/Н1N1 (свиной грипп 2009–2010); H5N1/H7N9 (птичий грипп 2003–2017); MERS (ближневосточный коронавирус 2012–2015); Эбола (2014–2016). Долгое время считали, что причиной их появления является непосредственный контакт старого хозяина с новым биологическим хозяином вируса и отсутствие должного соблюдения санитарных норм и правил, что более характерно для стран с высокой плотностью населения. В декабре 2019 года мир столкнулся с новой реальностью – коронавирусной инфекцией COVID-19 (2019–по н/в). Отсутствие жестких мер контроля со стороны правоохранительных органов и системы наказания **«за отсутствие очков, масок на лице и перчаток на руках»** в общественных местах привело к развитию ситуации с коронавирусной инфекцией, которая в настоящее время не поддается прогнозам специалистов: новые штаммы коронавируса быстрее передаются между людьми, чем исходный штамм COVID-19. «Мы в ответе не только за тех, кого приручили», но и за наших сограждан. Зачем тратить триллионы рублей и миллиарды долларов на демографические программы, если правоохранительными органами не решаются простейшие задачи, которые не требуют финансовых вложений? Такое поведение населения; правоохранительных органов; отсутствие штрафов за нахождение в общественном транспорте и в других общественных местах «без очков, масок и перчаток» способствует **превращению человеческого сообщества в биологический реактор для выведения новых штаммов коронавируса. Чтобы этого не допустить, необходимо привить правила личной гигиены, включающие в себя регулярное промывание физиологическим раствором носоглотки после посещения любых общественных мест и контакта с посторонними людьми. Всегда иметь при себе средства для обработки рук, мирамистин и противовирусные мази – для носоглотки, и, использовать их при необходимости. Регулярно полоскать рот, пить в достаточном количестве воду и не допускать явления «сухости во рту». Следить за гигиеной кишечника, не допускать застойных явлений в нем, при которых организм становится биореактором для COVID-19 и его штаммов. Проводить регулярное закаливание и обеспечить в достаточном количестве организм аскорбиновой кислотой (от 50 мг до 1 г в сутки), а при необходимости закапывать нос раствором рекомбинантного интерферона, тем самым, обеспечивая свой организм эффективным иммунным и противовирусным ответом.**

Какие штаммы могут влиять на неврологические и ментальные расстройства у человека? Каковы механизмы развития повреждений и компенсаторно-защитных реакций на уровне клеток, включающихся в ответ на воздействие вируса COVID-19 на мозг человека и животных? Какие возможные сценарии развития пандемии COVID-19? Все эти вопросы и рекомендации должны нам еще раз напомнить, что в мире уже переболели около 245 млн. человек, а умерли от COVID-19 и его штаммов более 5 млн. человек.

Ключевые слова: эпидемии и пандемии, «испанка» 1918–1920; COVID-19; герои, жертвы и мученики пандемии COVID-19; физиологические циклические регуляторные механизмы, циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала, принцип цикличности, голографический принцип и атомарный принцип строения вещества – основополагающие принципы существования живой и неживой материи.

Введение

«Сценарий» – это осознанный или неосознаваемый нами план явления жизни или художественного произведения об этом явлении. Говорят, что только первые три года человек учится говорить, а всю оставшуюся жизнь безуспешно обучается молчать, слушать и делать выводы из неувоенного урока по программе Жизнь. Тем не менее, по мнению французского режиссера Клода Лелюша (род. 1937), «Господь Бог пишет для людей такие сценарии, в которых каждый или почти каждый человек чувствует, что именно он играет самую важную роль в жизни своего сообщества». Это привело в последнее десятилетие к явлению, при котором, как бы человек ни был бы неправ, он глубоко уверен в том, что именно он единственно прав. Линейная экстраполяция собственных представлений и заблуждений делает человека похожим на западных «Highly Likely» политиков, создающих паутину «фэйковых» новостей, перерастающих в систему искривленных взглядов и представлений о мире, толкающих мир к ядерной катастрофе. Отсюда все напряженности и опасности, возникающие в обществе. Они обусловлены устремлениями и личной жизнью той малой группы людей, которые рассматривают мир, как субстрат для собственного обогащения и реализации национальных интересов одной страны – США, используя Великобританию, страны Европы и Израиль в качестве вспомогательного средства для достижения финансовых интересов «глубинного государства» в составе не более 3-х тысяч (3000) американских миллиардеров. Остальные почти 7.9 миллиардов человек планеты не принимаются в расчет. Как же все начиналось на Земле 4.5 млрд. лет тому назад?

Основными химическими элементами, из которых на 96% состоит организм всех живых организмов на нашей планете, являются C^{12} , N^{14} , O^{16} и H^1 . Еще 20 атомов вошли в состав нашего организма из недр Земли. Таким образом, энергия солнечного света, вулканической деятельности Земли, а также их магнитные поля были первыми физическими факторами, воздействующими на первичные структуры и механизмы, лежащие в основе явления жизни [1]. Доноры и, особенно, акцепторы электронов, свободные радикалы – активные формы азота и кислорода – оказали наиболее сильное влияние на формирование энергетических и дыхательных систем клеток [2–4]. Сейчас, когда уже известны структуры ДНК и генома человека, всё большее число учёных начинают осознать, что мы не знаем чего-то самого главного [5, 6]. Роль вирусов и бактерий – простейших биологических форм, влиявших и влияющих на продолжительность жизни отдельных видов, и, на эволюцию жизни на нашей планете в течение всего периода ее существования, остается неизвестной [7, 8]. Чума, холера, тиф, «испанка», ВИЧ/СПИД, COVID-19 – основные эпидемии и пандемии, известные в истории человечества [9–31]. К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний, в том числе, чумы, холеры, сибирской язвы, брюшного тифа. Заболевание чумы вызывается бактериями *Yersinia pestis*, холеры – бактерией вида *Vibrio cholerae*, сибирской язвы – грамположительными спорообразующими бактериями *Bacillus anthracis*,

брюшного тифа – бактериями *Salmonella typhi* (*Salmonella enterica*, серотип *typhi*) [18–26]. Во времена Перикла (494 г. до н.э. – 429 г. до н.э.) одной из первых исторически известных эпидемий брюшного тифа была, так называемая «Афинская чума», описанная историком Фукидидом (460 г. до н.э.–400 г. н.э.). В 2000 году брюшным тифом в мире переболели около 22 млн. человек, из них около 1% с летальным исходом [27]. «Испанка», ВИЧ, COVID-19 – заболевания, вызываемые вирусами [27–41]. Более подробно мы рассмотрим их ниже.

Краткая история наиболее известных эпидемий и пандемий

Юстинианова чума (540 г. н.э.) представляла собой первую в истории человечества зафиксированную пандемию, которая пришлось на время правления византийского императора Юстиниана I. Впоследствии проявлялась в виде эпидемий на протяжении двух столетий. Это ее назвали «Черный мор» или «Черная смерть». Холера (1899–1923) началась в Индии и охватила практически все материки кроме Антарктиды. Пандемия «Испанки» длилась с 1918 по 1920 гг. Заражению подверглось почти 30% населения планеты, а погибли примерно 4%. Пандемия азиатского гриппа (H2N2) длилась в промежутке с 1957 по 1958 г. и унесла жизни более миллиона человек по всему миру. Пандемия гонконгского гриппа A2-Гонконг длилась с 1968 по 1970 г. и привела к смерти около одного миллиона заболевших пациентов. Пандемия Свиного гриппа (H1N1) – вспышка 2009 г. – унесла жизни порядка 200 тыс. человек. Важными факторами, из-за которых происходит переход эпидемии в пандемию, выступают увеличение скорости передачи вирусов от животных к человеку и от человека к человеку, а также устойчивость возбудителей к прививкам и лекарственным препаратам, в частности, к антибиотикам [9–17].

В исторически Новое время чума (1720), холера (1820), «испанка» (1920), COVID-19 (2020) бушевали в мире с интервалом в 100 лет (Рис. 1). Пандемии чумы, холеры и «испанки» повлияли на численность населения планеты [4–15]. Они нашли свое отражение в истории и культуре – литературе, живописи и даже в истории музыкальной культуры/литературы. Например, жизнь и смерть П.И. Чайковского (1840–1893), умершего от холеры – официальная версия – одно из многочисленных тому подтверждений.

На протяжении многих миллионов лет чумой болели лишь многочисленные грызуны, несмотря на то, что бактерия *Yersinia pestis*, вызывающая чуму, появилась задолго до человека, как биологического вида [2, 3, 11]. По мере расселения людей болезнь настигла и человека. Считается, что завуалированные свидетельства о бушующих чумных эпидемиях можно найти в Библии. Предполагают, что первая масштабная и исторически зафиксированная пандемия чумы – «чёрной смерти» или «чёрного мора» имела первый зафиксированный в литературе пик еще в Византийской империи в середине VI в. Это было, как указывалось выше, во времена правления императора Юстиниана. Пандемия чумы продолжалась около 50 лет и поставила на грань вымирания Византийскую империю. Второй пик развития был зафиксирован в 1320–1330 гг. Жертвами болезни

стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30 до 60 % населения Европы. По всей вероятности, пандемия началась в Центральной или Восточной Азии [11]. В эти годы чума подкосила основную угрозу для Европы — монголо-татарское нашествие. Именно в те годы Золотая Орда распалась, а вскоре и вовсе прекратила свое существование. Третий пик развития пандемии чумы

был в 1346–1353 гг. В Новое время мир столкнулся с чумой в 1720 г [2, 3, 11]. Потом повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. На протяжении XX в. человечество жило в относительно стабильных условиях, несмотря на войны, голод, наличие безработицы, вспышки новых или давно забытых инфекций.

1720
Чума

1820
Холера

1920
«Испанка»

2020
Covid-19

Рис. 1. В Новое время (XVI–XXI вв) чума (1720), холера (1820), «испанка» (1920), COVID-19 (2020) бушевали в мире с интервалом в 100 лет

Сто лет тому назад испанский грипп или «испанка» (фр. *grippe espagnole* или исп. *gripe española*) была вызвана вирусом серотипа H1N1 и за два года (с января 1918 года по декабрь 1920 года) поразила не менее 550 миллионов человек (около 30% населения планеты). Летальность в разных странах мира составила от 3-х до 20% населения. Пандемия началась в последние месяцы *первой мировой войны* (1914–1918) и по числу жертв обошла эту войну. Итоги пандемии «испанки»: по различным данным заболело от 500 до 600 миллионов человек (25–30% населения Земли), погибло от 50 до 100 миллионов человек (3–5% населения Земли). «Испанка» превзошла *первую мировую войну* по количеству жертв: боевые потери в войне составили около 10 миллионов человек, самые минимальные потери от «испанки» мирного населения – оцениваются приблизительно в 20 миллионов человек [11, 16].

В XX в. за 50 лет в мире было отмечено около 300 вспышек инфекций

Все эти инфекции, как указывалось выше, общим

ЭПИДЕМИИ XXI ВЕКА: 5 ОПАСНЫХ ВИРУСОВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Захвативший планету коронавирус – не первый и, очевидно, не последний вызов для человечества.

Мы решили вспомнить, с какими болезнями ученые и врачи уже научились бороться

Рис. 2. В XXI в. человечество столкнулось с пятью опасными вирусами – SARS (атипичная пневмония 2002–2003); A/H1N1 (свиной грипп 2009–2010); H5N1/H7N9 (птичий грипп 2003–2017); MERS (ближневосточный коронавирус 2012–2015); Эбола (2014–2016)

Пандемия «испанки» 1918 – 2020 гг. в США, Европе и в России

Каждое заболевание имеет свою историю развития, ее течение, клинические симптомы и исход. Достоверно установить первичный очаг заражения гриппом «испанкой» до сих пор не удалось. Существует множество различных версий, объясняющих, откуда испанский грипп ворвался в мир в XX в. Однако все они остаются лишь гипотезами. Одна из распространенных гипотез – это гипотеза об американском происхождении болезни. Сторонники этой гипотезы доказывают, что история пандемии «испанки» началась в США в начале 1918 г. Называют при этом Канзас-сити (Рис. 3. а Hospital in Kansas during

the Spanish flu epidemic in 1918; Рис.3 б. «Носите маски или идите в тюрьму»). Достоверно можно сказать лишь то, что Испания здесь совсем ни при чем [23–41]. Грипп окрестили «испанским» лишь потому, что военная цензура воюющих в *Первой мировой войне* (1914–1918) стран не пропускала в прессу сведения о начавшейся в армии и среди населения пандемии. Тогда как нейтральные испанцы ничего утаивать не стали. Таким образом, мир узнал о начавшейся пандемии от испанцев. На рис. 3 в – представлены способы самоизоляции людей во время «испанки» 1918–1920. Через 100 лет после «испанки» (1918–1920) практически ничего не изменилось во времена COVID-19: маски и перчатки остались основным средством

«Развитие науки и образования в условиях мировой нестабильности»

самоизоляции. (Рис. 4.) Однако в различных странах мира – очень разное отношение к прививкам, и, способам самоизоляции (Рис. 5). От эпидемии «испанки» в 1918–1919-м в США и в Европе умирали преимущественно молодые люди (20–40 лет). Это было очень странно, так как вирус не поражал свои обычные жертвы – стариков и детей. Первая волна пандемии прошла весной, ослабев к лету. Только все успокоились, как ударила вторая – вирус изменился/мутировал, он стал ещё опаснее и смертоносным. Симптомы были одинаковые – кровавый кашель, высокая

температура (39–40° С), лёгочное кровотечение и пневмония. Больной погибал за 3–4 дня. Нередко от заражения до смерти пациента проходило не более 10 часов. Самое страшное началось, когда в отдельных городах США и Испании почти полностью вымерли врачи. Стало некому лечить пациентов. Низкая смертность была в Японии. Говорят: там помог строгий карантин. В то же время в США умерли 675 000 заболевших «испанкой», во Франции – 425 000, в Испании – 300 000.

Рис. 3. а) Госпиталь в Канзас-сити во время «Испанки» 1918 году

Рис. 3. б) «Носите маски или идите в тюрьму»

Рис. 3. в) Карантин 100-летней давности: учимся носить маски

Рис. 3. г) Парижанки-1918

Рис. 3. д) Пара в Лондоне во время пандемии испанки

Рис. 3. е) маски носят люди, домашних животных также приучают к маскам в общественных местах

Рис. 3. ж) График смертности в 1918 году в США и Европе

Рис. 3. з) предполагаемый путь распространения «испанки» в мире

Рис. 4. В XXI веке маски и перчатки остались основным средством самоизоляции. Разное отношение к способам самоизоляции: а) Москва: в Ковид-госпитале

Рис. 4. б) Молодые люди в Китае во время пандемии COVID-19

Рис. 4. в) Китайские студенты и преподаватель (в центре, справа) во время пандемии COVID-19

Рис. 4. з) Китай: в одном из госпиталей во время пандемии COVID-19

Рис. 4. д) Франция: протестное отношение к маскам во время пандемии COVID-19

Рис. 5. Люди в масках и без масок в наиболее крупных городах России: а) московское метро – 3 грации, нарушающие правила проезда в общественном транспорте

Рис. 5. Люди в масках и без масок в наиболее крупных городах России: б) московское метро – полицейские не выполняют свои функции

Рис. 5. б) петербургское метро – практически все пассажиры нарушают правила проезда в общественном транспорте

Рис. 5. в) казанское метро – делаем вид, что носим маски

Рис. 5. з) екатеринбургское метро – «маски во время пандемии COVID-19 – это не для нас»

Рис. 5. д) екатеринбургское метро – молодые люди не делают вид, что носят маски

Рис. 5. е) «А нам все равно, не боимся мы ... эпидемий, пандемий»

Защитные меры от «испанки» предпринимались, как и от COVID-19. В большинстве городов Северной Америки на целый год закрыли все общественные места: церкви, бары, рестораны, кинотеатры и магазины обслуживали клиентов вне здания, на свежем воздухе. В некоторых городах судебные заседания проходили вне помещения. При этом люди практически поголовно ходили в масках, дети учились дома, а суды отложили приговоры «до лучших времён»...

При входе в трамваи Нью-Йорка полицейские требовали от пассажиров наличия марлевой повязки на лице. В отсутствие марлевой повязки был положен существенный штраф. В штате Аризона законодательно запретили рукопожатия и поцелуи. За плевков в сторону оппонента можно было «заработать» до 5 лет тюремного заключения.

Спустя 100 лет до сих пор еще неизвестно, какую роль в гибели людей сыграл аспирин? Фармацевтические компании утверждали, что аспирин лечит грипп, и множество пациентов умерли, приняв в 5–40 раз большие дозы лекарства (принимали 30 – 40 граммов, в то время как суточная норма – от 50 мг, но ни в коем случае не должна превышать для разных индивидуумов 1–4 г). А от аспирина, как выяснилось потом, бывают «разжижение» крови, сильные кровотечения, завершающиеся язвами желудка и геморрагическими инсультами. «Всё – яд, всё – лекарство; то и другое определяет доза» – современная интерпретация слов Парацельса (≈1493–1541). На самом деле Парацельс говорил и писал: «Все вещества есть яд, и нет ничего не ядовитого; но именно доза делает любое вещество не ядовитым». (*Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift sei* – немецкий перевод слов Парацельса).

Спустя 100 лет до сих пор еще неизвестно, какую роль в исчезновении гриппа сыграла аскорбиновая кислота, о которой в то время практически ничего не знали. Впервые в чистом виде аскорбиновая кислота/витамин С, как известно, была выделена в 1928 году венгеро-американским химиком/биохимиком Альбертом Сент-Дьерди (1893–1986). Тем не менее, цинга уже была известна. Она впервые была описана около 1500 лет до н.э. в Древнем Египте. Упоминания об этом заболевании встречается в работах врачей Древней Греции и Рима. Однако лишь в 1932 году было доказано, что недостаток аскорбиновой кислоты в пище человека, вызывает цингу. В 1937 году за открытия в области процессов биологического окисления, связанные с изучением витамина С и катализа образования фумаровой кислоты Альберт Сент-Дьерди был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. В том же году «за аскорбиновую кислоту» получил Нобелевскую премию по химии английский химик Сэр Уолтер Норманн Хоурс. Формулировка нобелевского комитета: «За исследования углеводов и витамина С».

В 1932 году Хоурс уже знал формулу гексуронозой кислоты – $C_6H_8O_6$. Он понимал, что гексуронозой кислота должна содержать пятичленное кольцо. Будущий нобелевский лауреат впервые синтезировал гексуроновою/аскорбиновую кислоту, тем самым, подтвердив ее структуру. Какая же связь аскорбиновой кислоты с «испанкой»? Известно только, что «испанка» исчезла совершенно неожиданно: 16 октября

1918 года было объявлено, что за неделю в Филадельфии (США) «от инфлюэнцы погибло 4 597 человек», а уже 11 ноября в городе не было зафиксировано НИ ОДНОГО случая заражения. Никакого научного объяснения этому не найдено – «только что «испанка» безжалостно уничтожала человечество миллионами, и, вдруг в одночасье пропала. Предполагается лишь, что вирус заново резко мутировал, перестав быть смертельным». Средняя смертность составила от 10 до 20 % заболевших – умирали в основном жители трущоб, бедных городских районов и колоний европейских держав в Африке и Азии, не имевших доступа к нормальному медицинскому уходу. Некоторые считают, что хоть как-то сдержать эпидемию помогла мобилизация всех врачей и меры по карантину. А может быть в исчезновении «испанки» свою положительную роль сыграла аскорбиновая кислота, активизирующая иммунную систему человека? Ведь накануне всех этих событий власти США объявили рекламу по бесплатной раздаче лимонов, мандаринов и апельсинов. Хотя о стимулировании иммунитета плодами цитрусовых растений или аскорбиновой кислотой ничего в то время не было известно. Одним словом «СЦЕНАРИЙ» – это неосознаваемый нами план ЖИЗНИ.

«Русских грипп не взял»: почему Россия устояла во время эпидемии «испанки»?

История «испанки» 1918–2020 гг. в России относится к малоизученным темам. Фактически она неизвестна. Причин этого обстоятельства множество. В том числе и состояние медико-санитарной статистики в годы первой мировой войны, Революции 1916–1917 гг., и, Гражданской войны 1917–1922 гг. Считается, что вирус «испанки» попал на территорию России через демаркационную линию с австро-германскими войсками на западной временной границе, определенной Брестским миром в конце августа 1918 года. В начале сентября этот вирус уже был занесен другим путем – через северные порты Мурманск и Архангельск интервенционными войсками союзников по Атланте. Появление вспышки пандемии «испанки» в европейской части России датируется сентябрем–ноябрем 1918 года. Появление «испанки» в Сибири и на Дальнем Востоке обнаружено не было. Таким образом, в связи с географическим положением России, и ее размерами, «испанка» могла иметь, по крайней мере, не менее 3-х входных ворот: западные губернии, северные порты Мурманск и Архангельск, а также на Русском Юге, включая Украину. Потенциально (но не реально!) она могла бы иметь входные ворота и на Дальнем Востоке. Однако, как указывалось выше, появление «испанки» в Сибири и на Дальнем Востоке обнаружено не было. Убийственный/«моровой» характер «испанка» приобрела лишь в тех регионах, где имелось плотное взаимодействие российских солдат с армиями Атланты и Четверного Союза: на Русском Юге, включая Украину, и Русском Севере.

Итак, Россия не сильно пострадала от «испанки» («все познается в сравнении»). В России от этого гриппа умерло 0,3 % граждан (меньше всего в процентном отношении в Европе). И это несмотря на то, что именно в эти годы Россия разрывалась гражданской войной, страдала от голода и холода. У докторов

всего мира до сих пор нет этому конкретным объяснений. Почему свирепствующая на планете «испанка» именно в России превратилась в одну из самых слабых болезней? Даже если сравнивать ее с тем же тифом. Некоторые сомневаются в цифрах. Говорят: данные неточны. Однако большинство исследователей сходятся в едином мнении: «русских грипп не взял». Причинами везения русских называют за рубежом «привычку обитателей России пить водку и кушать чеснок». Хотя далеко не все в России «употребляют водку и кушают чеснок», особенно в больших количествах.

Ученые и врачи: герои, жертвы и мученики пандемии COVID-19

В начале декабря 2019 года в 11-миллионном китайском городе Ухане в китайской провинции Хубэй разразилась эпидемия вирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Первым предупредил об этой опасности, нависшей над

человечеством, Ли Вэньлян (кит. 文亮; 12 октября 1986 г. – 6/7 февраля 2020 г.), китайский офтальмолог из центральной больницы Уханя (рис.6 а, б). Именно он первым поднял тревогу по поводу нового коронавируса, похожего на SARS. На протяжении 1.5 месяцев, он находился на рабочем месте, а последние 10 дней оказался прикованным к постели (Рис. 7 а, б). Менее чем через 2 месяца Ли Вэньлян умер в возрасте 33 лет. Власти Китая присвоили ему звание «Павший герой» (Рис. 5). 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку SARS-CoV-2 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение [1]. 11 февраля 2020 года ВОЗ официально обозначила заражение новым коронавирусом как коронавирусное заболевание 2019: COVID-19 [1]. Чем же опасна коронавирусная инфекция COVID-19?

Рис. 6. Ли Вэньлян (12.10.1986–6/7.02. 2020) до (а) и после (б) инфекции китайский офтальмолог из центральной больницы Уханя. Он первым поднял тревогу по поводу нового коронавируса, похожего на SARS. Менее чем через 2 месяца Ли Вэньлян умер в возрасте 33 лет

Рис. 7. Ли Вэньлян на разных стадиях болезни

Рис. 8. а) В день смерти Ли Вэньляна жители Уханя принесли к центральной больнице цветы; б) власти Китая присвоили ему звание «Павший герой»

Рис. 8. б) власти Китая присвоили ему звание «Павший герой»

В августе 2021 года ученые уверенно говорили о 8 мутациях коронавируса. В сентябре 2021 года их количество возросло до 30. В результате этих событий мы можем с уверенностью констатировать: человечество вошло в Новую Постковидную Эру (НПЭ). По сути дела стартовал новый период развития жизни на нашей планете, о котором практически никто не знает, когда он закончится, и, какую часть населения нашей планеты он унесет с собой. Оптимисты надеются, что это новый этап в эволюции жизни на Земле. Пессимисты склонны думать, что это рукотворное биологическое оружие, которое было создано для того, чтобы решить вопросы перенаселения нашей планеты. В начале октября 2021 г. ВОЗ впервые представила официальное определение *постковидного синдрома*. Симптомы этого состояния обычно держатся от 3-х до 6-ти месяцев с начала заболевания. Однако и после 6-ти месяцев переболевший человек чувствует, что «он уже не тот». Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, в ощущении гипоксии (нехватке кислорода), когнитивных расстройствах, нарушениях кратковре-

менной и долговременной памяти и некоторых других симптомах, которые могут время от времени ослабляться, а потом снова обостряются.

Основные варианты штаммов в списке COVID-19

Существует две категории значимых мутаций. Одна называется VOI (Variant of interest). Так классифицируют мутации, которые гипотетически могут вызвать изменение клиники, увеличение летальности или распространённости. За изменениями этих потенциально опасных штаммов следят в специальных центрах. Другие переходят в категорию VOC (Variant of concern). В категорию мутаций, влияние которых на распространённость и летальность для всех уже очевидно. Первым в такой классификации был британский штамм Alpha. Сначала он попал в категорию интереса VOI, а потом, когда увидели, что увеличивается летальность, перевели в категорию VOC. Штаммы называют «индийский», «британский», «уханьский» по месту их секвенирования (определения структуры). На самом деле, британский штамм пришёл из Америки, но секвенировали его в Британии. Нестабильность, огромное количество штаммов

— это особенность вируса SARS-CoV-2. Абсолютно все мутации, которые ухудшали ситуацию, происходили в S-белке коронавируса. В том белке, который состоит из приблизительно 193–200 аминокислот, с помощью которого вирус прикрепляется к клетке человека, используя четыре рядом расположенных положительно заряженных аминокислоты. Поскольку аминокислоты с одноименным положительным зарядом отталкиваются друг от друга, то в естественных условиях максимальное количество рядом расположенных положительно заряженных аминокислот, как правило, не превышает 2-х. Четыре рядом расположенных положительно заряженных аминокислоты, по мнению некоторых известных ученых, — это как отпечатки пальцев, свидетельствуют об искусственном и рукотворном их происхождении.

Основные варианты получили названия штаммов, обозначаемых буквами греческого алфавита. К основным вариантам штаммов в списке COVID-19 относят: «Альфа» (Великобритания), «Бета» (Южная Африка), «Гамма» (Бразилия) и «Дельта» (Индия). Сравнительно недавно список вариантов, вызывающих интерес и озабоченность вирусологов пополнилась «Эта» штаммом (зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «Каппа» штаммом (Индия) и «Лямбда» штаммом (Перу). В ноябре 2020 г. был описан штамм «Йота» (первый зарегистрированный в США штамм).

С каждым новым штаммом способность COVID-19 убивать человека изменяется [10–22]. Пока каждый последующий штамм вируса был хуже предыдущих штаммов. Нулевой уханьский штамм из Китая имел летальность 3 %, заразность — до 30 %. У британского Alpha летальность уже 5 %, распространённость — до 50 %. Имеются основания считать, что летальность и распространённость только увеличивается с каждым новым штаммом [23–28].

После 12 августа 2021 года стало ясно, что COVID-19, скорее всего, никуда не денется и никогда не покинет нас. Многие страны сейчас переживают третью или четвертую волну этого заболевания. Японские врачи считают, что у них началась пятая волна COVID-19 после Олимпиады-2020. Более 8 месяцев назад (4 февраля 2021 г.) были сделаны новые выводы: достижение коллективного иммунитета невозможно в условия циркуляции в человеческой популяции таких штаммов как, например, штамм «Дельта» (Индия). Этот вывод был сделан Андрюсом Поллардом, руководителем группы по созданию оксфордской вакцины COVID-19 (рис. 9) и впервые был представлен в The Guardian — самой читаемой британской ежедневной газете. Газета The Guardian отметила, что около 75% взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса.

Рис. 9. Андрюс Поллард — руководитель группы по созданию оксфордской вакцины COVID-19

Более 8 месяцев назад (4 февраля 2021 г.) он впервые сделал вывод: достижение коллективного иммунитета невозможно в условия циркуляции в человеческой популяции быстро изменяющихся штаммов, таких как, например, штамм «Дельта» (Индия).

Поскольку все вакцины вместе взятые, еще не остановили распространение COVID-19, это может означать, что достижение порога коллективного иммунитета невозможно, по крайней мере, в ближайшем будущем. Однако до недавнего времени считалось, что единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировом масштабе станет вакцинация. Коллективный иммунитет определенно не появится в этом году, считает Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан (рис. 10) [24]. Даже если коллективный иммунитет разовьется в нескольких странах, «он не защитит людей по всему миру».

Однако в связи с тем, что семейство коронавирусов быстро изменяется/мутирует, как указывалось выше, вряд ли вообще удастся достигнуть коллективного иммунитета. Возможно, что у каждого будет «свой» иммунитет, причем только на те вирусы, которые вызвали заболевание у каждого конкретного человека. Поэтому всем людям необходимо заниматься укреплением собственного иммунитета, надеяться на свой разум и стремиться по возможности соблюдать карантин и ограничения в общении с другими людьми. Это худшие новости, которые мы слышали о COVID-19 на протяжении последних 9 месяцев.

Рис. 10. Сумия Свамианатан Ядав (Soumya Swaminathan Yadav, род. 1959) – индийский врач-педиатр и научный сотрудник. Ныне Главный Научный Сотрудник ВОЗ

Она впервые высказала предположение, что коллективный иммунитет определенно не появится в этом году. Даже если коллективный иммунитет разовьется в нескольких странах, «он не защитит людей по всему миру». Однако в связи с тем, что семейство коронавирусов быстро изменяется/мутирует вряд ли вообще удастся достигнуть коллективного иммунитета. Возможно, что у каждого будет «свой» иммунитет, причем только на те вирусы, которые вызвали заболевание у каждого конкретного человека.

Новые штаммы коронавируса быстрее передаются между людьми, чем исходный штамм COVID-19

Это стало понятно еще весной 2021 года. Исходя из этой ситуации, эпидемиологические меры должны быть довольно жесткими, как в Китае, где 95% населения (из 1500 млн. человек) привито, а маски и перчатки носят практически все население страны (Рис. 4 б, в). В других странах, в ситуации, когда большинство населения не привито, и, не собирается прививаться, единственный способ избежать дополнительных болезней и смертей – это карантин [42]. Но на это никто не пойдет, как из правительства разных стран, так и из людей, населяющих эти страны мира. В результате этого создается своеобразная «революционная ситуация», когда «верхи не могут, а низы не хотят». Поэтому эпидемия будет набирать силу, люди будут болеть и умирать. По мнению эволюционного биолога Михаила Сергеевича Гельфанда (Рис. 11), как указывалось выше, появились

тенденции превращения человеческого сообщества в биологический реактор для выведения новых штаммов коронавируса. Варианты вируса, которые более опасны для человека, повышают летальность у людей. Однако эволюционного преимущества для выживания и распространения самого вируса эти варианты для вируса не дают. Вирусу «невыгодно», чтобы его жертвы быстро умирали вместе с этим вирусом. Другими словами, для вируса «более выгодно» быстрее размножаться и быть более заразным, чем становится смертоноснее и убивать своих жертв. Однако нельзя забывать, что мы живем в вероятностном мире, где случайные процессы тоже происходят, которые не всегда идут в направлении, куда более «выгодно» вирусам. Могут также осуществляться чисто вероятностные процессы в сторону «выгоды» человеческого сообщества. Такое уже было, когда «испанка» в 1918–1920 гг., погубив в разных странах мира от 3-х до 20% населения планеты, практически перестала действовать или исчезла.

Рис. 11. Гельфанд Михаил Сергеевич (род. 1963), наш соотечественник, работающий в Институте проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, впервые вместе с Куниним Евгением Викторовичем (Рис.12), сообщили об опасности превращения человеческого сообщества в биологический реактор для выведения новых штаммов коронавируса.

Рис. 12. Кунин Евгений Викторович (род. 1956 в СССР), ныне работает в Бетесде / Bethesda, штат Мэриленд. Он, так же как и Гельфанд Михаил Сергеевич, считает, что существует опасность превращения человеческого сообщества в биологический реактор для выведения новых штаммов коронавируса.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время наметился самый высокий показатель смертности от COVID-19

Ученые связывают это явление с возникновением штаммов «дельта» и «йота», отличающихся повышенной заразностью и летальностью. К 20 сентября 2021 г. (меньше чем за 2 года после обнаружения первого случая заражения) в мире заболели около 240 миллионов человек; умерли – около 5 млн. человек; в тяжелом и критическом состоянии в настоящее время находятся почти сто тысяч человек. В России, занимающей 5-е место в мире по числу умерших от COVID-19, как указывалось выше, заболели более 7.3 млн. и скончались почти 200 тысяч человек.

Ученые из Канады и Испании определили факторы, которые влияют на выживаемость пациентов при тяжелой форме течения COVID-19. По их данным, это показатели анализа крови, главный из которых – уровень специфических антител против спайкового белка вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Для исследования использовались результаты анализов 92 взрослых пациентов, которые лечились в Университетской больнице Рио-Ортега и Клиническом госпитале Университета Вальядолида, в больнице имени Грегорио Мараньона и мадридской Университетской больнице принца Астурийского. Все они находились в медицинских учреждениях в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года, в первую волну пандемии, и имели подтвержденный диагноз COVID-19, который им поставили при помощи ПЦР-теста. Также у всех пациентов взяли кровь на анализ в первые сутки лечения. В рамках исследования специалисты составляли профиль антител (в первую очередь IgM и IgG) против S-белка COVID-19 и оценивали зависимость между их уровнями, концентрацией РНК вируса и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) этой инфекции. Также у плазмы оценивали показатель общего числа антигенов к белку N и изучали, как он влияет на риск смертности. Результаты этих исследований были тщательно проанализированы и сделан общий вывод: насколько защищен

человек от коронавируса, можно судить по трем показателям анализа крови: а) уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; б) общему количеству антигенов, или антигемии; и в) количеству вирусной РНК в крови. Уровень специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса отражает количество специфических антител к спайковому белку COVID-19, которые могут блокировать репликацию вируса. Антигемия отражает общее количество идентифицируемых организмом как антигены чужеродных веществ. В свою очередь, количество вирусной РНК говорит о том, сколько вируса содержится на данный момент в организме. При этом, по словам ученых, до сих пор оставалось неясно, какой из них считать ключевым при определении вероятности летального исхода. В конце августа 2021 г. специалисты из Нью-Йоркского университета опубликовали исследование, в котором говорилось, что умершие от COVID-19 имели в десять раз больше частиц вируса в легких. При этом иммунная система тяжелобольных пациентов не давала чрезмерного ответа. Авторы исследования полагают, что их выводы помогут определить оптимальный уровень антител для каждого критического больного коронавирусом.

Covid-19 стал самой смертоносной эпидемией в истории США, обогнав «испанку»

Университет Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, собирающий и публикующий данные о глобальной пандемии COVID-19, сообщил, что число умерших от коронавируса в США на 20 сентября 2021 года достигло 695 тысяч человек, через 12 дней – 2 октября 2021 года число смертей от коронавируса в США превысило 700 тысяч. Об этом сообщили в субботу, 2 октября 2021 года, со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса [42].

От эпидемии «испанки» в США «всего» скончались от 650 до 675 тысяч человек. Учитывая степень оснащенности медицинским оборудованием, фармакологическими препаратами и современными знаниями об эпидемиях и механизмах их

распространения, становится очевидным, что COVID-19 установил новый печальный рекорд. В последнее время от коронавируса в США в среднем умирает 1900–2000 человек в сутки. Численность населения Соединенных Штатов Америки на 1-е января 2021 года составила 331 млн. 216 тыс. человек. Численность постоянного населения России на 1-е января 2021 года составила 146 млн. 240 тыс. человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1-е января 2020 года (146 млн. 750 тыс. человек). За последнее десятилетие численность населения США в 2.1–2.3 раза превосходила численность населения России. Несмотря на то, что в сутки в России от COVID-19 умирает 800–1000 человек, тем не менее, в России отмечается убыль населения приблизительно на 0.5 млн. человек в год, а в США, где ежедневно умирает около 2000 человек – довольно существенный прирост населения. Учитывая количество финансовых средств (триллионы рублей или сотни миллиардов долларов США), которые правительство РФ тратило и тратит на демографические программы, поддержку матерей и детей, возникает вопрос: почему происходит именно так, а не наоборот? Потому что тысячи и десятки тысяч исполнительных органов, сотни тысяч чиновников разного ранга ради собственной выгоды и незаконной наживы делают все возможное, чтобы нейтрализовать усилия Президента РФ и Правительства РФ по улучшению демографической ситуации в России, улучшения здоровья и повышения благосостояния самых незащищенных слоев общества.

Четыре возможных сценария развития пандемии COVID-19

Сценарий первый – полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть COVID-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы. Однако этот успех можно будет повторить лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным – так, чтобы он защищал от повторного заражения, и, одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции. В случае с COVID-19 на это надежды мало. **Человеческое сообщество, само того не желая, уже превратилось в биологический реактор для выведения новых штаммов коронавируса.** Учитывая продолжающиеся мутации COVID-19, вариант полного избавления от него может оказаться слишком «амбициозным» даже в качестве мысленного эксперимента, не говоря уже о том, чтобы брать его в основу стратегии здравоохранения.

Сценарий второй. «Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу» многие исследователи называют **изгнание инфекции (elimination).** Другими словами, временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и ограничительных мер. Для этого может понадобиться полное закрытие границ и изоляция от внешнего мира. Самый известный подобный пример на сегодняшний день – ситуация с вирусом кори. Благодаря массовой вакцинации в детском возрасте в наши дни вспышки этой болезни случаются редко. Если же это случается, то их удается относительно быстро взять под контроль. В случае с коронавирусом

такого положения дел удавалось на какое-то время добиться уже несколькими странами: это Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Такой вариант наиболее вероятен в том случае, если эпидемии удастся держать под контролем, периодически обновляя прививку.

Сценарий третий – жизнь с вирусом (cohabitation). Этот сценарий развития пандемии COVID-19 исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения пандемии и летального исхода. В таких условиях там, где в странах много вакцинированных людей, вирус перестанет представлять смертельную опасность. По сути дела, COVID-19 превратится в сезонную простуду. Конечно, иногда будут болеть и привитые – за счет снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать.

И, наконец, **четвертый сценарий – масштабное распространение/разгорание (conflagration)** пандемии. Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется не привитой. Независимо от каких-либо причин: вследствие проблемы с доступностью вакцин, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться, а, следовательно, и видоизменяться/мутировать. Однако большинство вирусологов мира считают, что этот вариант развития сценария не стоит воспринимать так, как будто в какой-то момент вирус непременно изменится до такой степени, что «решит всех нас убить». Это очень маловероятно и практически невозможно. Поэтому остается третий наиболее вероятный сценарий развития пандемии, когда вирус станет сезонным, и мы будем периодически заражаться им на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли уже практически все ведущие вирусологи мира.

Практические рекомендации во время пандемии COVID-19

Чтобы остановить распространение новых штаммов COVID-19, необходимо:

1. Использовать правила личной гигиены, включающие в себя не только регулярное мытье рук после посещения любых общественных мест и контакта с посторонними людьми, но и регулярное промывание физиологическим раствором («аквалор», «линаква») носоглотки.
2. Всегда иметь при себе средства для обработки рук; мирамистин и противовирусные мази – для носоглотки, и, использовать их при необходимости.
3. Регулярно полоскать рот, пить в достаточном количестве воду и не допускать явления «сухости во рту».
4. Следить за гигиеной кишечника, не допускать застойных явлений в нем, при которых организм становится биореактором для развития COVID-19 и его штаммов.
5. Проводить регулярное закаливание и обеспечить в достаточном количестве организм

аскорбиновой кислотой (от 50 мг до 1 г в сутки).

6. При необходимости закапывать нос раствором рекомбинантного интерферона, тем самым, обеспечивая свой организм эффективным иммунным и противовирусным ответом.

Подводя предварительные итоги

Практически все разновидности штаммов COVID-19 способны влиять на неврологические и ментальные расстройства у человека. Лишь индивидуальные иммунные и клеточные особенности каждого человека могут либо не могут противостоять COVID-19 и его штаммам. Пока до сих пор, как указывалось выше, каждый последующий штамм вируса был хуже предыдущих штаммов. Нулевой уханьский штамм из Китая имел летальность 3 %, распространённость/заразность – до 30 %. Летальность у британского Alpha/Альфа штамма была уже 5%, а распространённость/заразность – до 50%. Еще более высокой активностью обладает штамм Дельта [8]. Имеются основания считать, что летальность и распространённость могут только увеличиваться с каждым новым штаммом [23–28]. В обзорной статье [8] мы обобщили известные принципы, на которых может основываться защита от COVID-19 и его штаммов.

На протяжении последних 50–60 лет в области биологии и медицины было установлено, что при переходе от нормы к патологии в условиях гипоксии/ишемии активируются процессы памяти и обучения [43–118]. Однако, если вовремя не остановить развитие таких патологических процессов, то они ведут к неврологическим и ментальным расстройствам. Общим знаменателем патологических

процессов, протекающих на фоне гипоксии/ишемии [115, 117, 118], развития воспалительных и иммунных/аутоиммунных процессов [143–147] является *типовой патологический процесс* [123, 194]. Этот процесс протекает на фоне активации оксидативного и нитрозативного стресса [123, 194, 200–203], нарушения циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала (**Рис. 14**) [200–203], увеличения содержания чрезвычайно активных химических соединений – диоксида азота (NO_2) и пероксинитритов, распадающихся вновь на агрессивные долгоживущие молекулы NO_2 и еще более агрессивные, но короткоживущие ОН-радикалы [200–206].

Таким образом, все процессы и реакции, связанные с увеличением содержания в клетках тканей активных форм азота и кислорода, и, являющиеся частью *типового патологического процесса*, оказались включенными также и в процессы, протекающие на фоне COVID-19 (в том числе и во время так называемого «цитокинового шторма») [8]. Вместе с тем, именно эти процессы могут приводить к нарушениям ионного гомеостаза на фоне снижения энергетических механизмов и сопровождаться развитием отечных процессов в нейронах мозга (**Рис. 13**). Именно эти процессы активируются при нарушении циклических регуляторных механизмов с участием циклов оксида азота, супероксидного анион-радикала (**Рис. 14**), а также циклов других газотрансмиттеров (**Рис. 15**), и являются своеобразным общим знаменателем для развития неврологических и ментальных расстройств [8]. Эти аспекты в последние годы были рассмотрены в публикациях [8, 165–167, 183, 187–218].

Рис. 13. Типовой патологический процесс: оксидативный и нитрозативный стресс при глутаматной нейротоксичности (Glu – 1 mM, длительность инкубации – от 15 мин до 1 ч) и воздействии NO-генерирующих соединений (NaNO_2 – 1 mM, длительность инкубации – от 15 мин до 1 ч) [8]. Неспецифические нарушения и повреждения клеток и субклеточных структур мозжечка *Rana Temporaria* – митохондрий (Мх) – отек (А) и локальные повреждения мембран (Б–Д): (Б) – в глиальных клетках, образующих многорядные «обкрутки» (ГО) вокруг зон отека и повреждения нейронов (на врезках – зоны повреждения); (В) и (Г) – в слое зернистых клеток мозжечка (от локальных повреждений до слияния клеток); (Д) – перераспределение белков из растворимого в мембранно-связанное состояние в эритроцитах и локальные повреждения эритроцитарных мембран при воздействии NO-генерирующего соединения – NaNO_2 [8]. **Другие сокращения: ЗГ – зерна гликогена, ГО – глиальные «обкрутки»; ГК – глиальная клетка; МТ – микротрубочки; Мх – митохондрии.**

Практически все лечащие врачи используют кислород для улучшения дыхательной функции легких (ИВЛ) при тяжелых формах COVID-19. При этом никто не обращает внимания на то, что кислород также является ингибитором нитритредуктазных реакций практически во всех клетках живых организмов (Рис. 14), благодаря которым снижается активность нитритредуктазных систем, уменьшается концентрация NO/NO₂ и снижается повреждающее действие последних. Повреждающее действие NO₂ и пероксинитритов можно было уменьшить, если бы лечащие

врачи осознавали смысл O₂, как ингибитора нитритредуктазных реакций, а не только как фактора улучшения дыхательной функции легких за счет увеличения переноса O₂ вместе с током крови. Подтверждением вышесказанного может служить достижение Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, отмеченное академиком-секретарем П.Г. Костюком в Отчете Отделения Физиологии АН СССР в 1983 г. [207] и более подробно описанное в открытой публикации (Рис. 16) [208].

Рис. 14. Циклы оксида азота (а) и супероксидного анион-радикала (б) [8]

В цикле оксида азота можно выделить NO-синтазную компоненту «L-аргинин → NO», осуществляющую синтез NO в присутствии кислорода, и нитритредуктазную компоненту, активность которой резко возрастает в условиях дефицита кислорода (гипоксии/ишемии). Ионы NO₂⁻, образующиеся из L-аргинина, могут вновь при участии нитритредуктазных систем, включающих в себя гемоглобин (Hb), миоглобин (Mb) и цитохромы (cyt a + a₃ и cyt P450), замыкать в цикл цепочку «L-аргинин → NO → NO₂⁻/NO₃⁻». Кислород, связываясь с гемом, ингибирует нитритредуктазную активность этих белков. При гипоксии и функциональной нагрузке, когда гемсодержащие белки переходят в дезокси-форму, ионы NO₂⁻ начинают активно восстанавливаться, акцептируя электроны с этих гемсодержащих белков. В цикле супероксидного анион-радикала происходят: 1 – восстановление O₂ и образование супероксидного анион-радикала (•O₂⁻); 2 и 3 – реакции дисмутации супероксида, катализируемые супероксиддисмутазой; 4 – разложение пероксида водорода (H₂O₂) на воду (H₂O) и молекулярный кислород (O₂), осуществляемое ферментом каталазой; 5 – пероксид водорода (H₂O₂) также разлагается с образованием двух молекул •ОН-радикала. Циклическая регуляция активных форм азота и кислорода обеспечивает превращение этих активных, высоко-реакционных соединений в менее активные вещества. При нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала появляются еще более активные молекулы диоксида азота и пероксинитритов, вновь распадающихся на NO₂ и ОН-радикалы, которые повреждают основные биохимические компоненты живых организмов.

Н.В. Тимофеев-Ресовский отмечал: «Любое биологическое исследование оказывается оправданным лишь в том случае, если оно имеет близкий или далекий, но обязательно эволюционный выход». Современный анализ эволюционных аспектов дыхательных и энергетических систем клеток растений, микроорганизмов и животных позволяет ответить на

вопрос: почему, например, деревья живут в десятки раз дольше животных, птиц и рыб. Переход от неподвижного/малоподвижного образа жизни к умению бегать, летать и плавать был «оплачен» дорогой ценой – длительностью жизни отдельных индивидуумов. Срок жизни деревьев очень отличается от продолжительности жизни всех животных и человека,

перешедших на кислородный тип дыхания. Черные вишни – *Prunus serotina* – живут до 250 лет; дубы живут от 350 – 400 лет до 2000 лет, секвой – более 3000 лет, самое старое дерево – сосна долговечная – насчитывает около 4700 лет. Это одно из следствий отсутствия у деревьев того конфликта, который ранее возник, и продолжается сейчас между нитратно-нитритным и кислородным дыханием на уровне отдельных клеток при гипоксии/ишемии, воспалительных, иммунных и аутоиммунных процессах, сокращающих продолжительность жизни клеток животных за

счет оксидативного и нитрозативного стресса, а вместе с этими факторами, изменяющих и продолжительность жизни самих организмов. Это оказалось возможным за счет сохранения у цитохромоксидазы (цитохром $a+a_3$) млекопитающих и других животных (в том числе теплокровных и холоднокровных животных, рыб и птиц) ее древних нитритредуктазных свойств. Наиболее подробно это описано на примере микроорганизмов *Paracoccus denitrificans* (прежнее название *Micrococcus denitrificans*) и *Pseudomonas aurogenosa* [227, 228].

Рис. 15. Цикл сероводорода (а) и его соединений SO_2^- и $\text{H}_2\text{S} / \text{H}_2\text{Sn}$ (б), которые могут активироваться при различных функциональных состояниях [7].

Исходным субстратом для синтеза всех S-медиаторов являются серосодержащие аминокислоты, в первую очередь L-цистеин. Сероводород (H_2S) синтезируется из L-цистеина (стадия 1). В настоящее время известно 3 фермента, которые участвуют в синтезе H_2S на этой стадии: в различных клетках млекопитающих: цистатионин- β -синтаза (CBS), цистатионин- γ -лиаза (CSE) и 3-меркаптопируват-сертрансфераза (3-MST). CBS синтезирует H_2S в основном в нервных клетках. CSE синтезирует H_2S в клетках гладких мышц кровеносных сосудов, а 3-MST синтезирует H_2S в эндотелиальных клетках. Полисульфиды (H_2Sn) образуются из сероводорода (H_2S) (стадия 2), а диоксид серы (SO_2) образуется в результате окисления H_2S или L-цистеина (стадия 6). Синтез SO_2 из L-цистеина происходит под влиянием ферментов цистеиндиоксигеназы и аспаргатаминотрансферазы (стадия 7). Кроме того, как H_2S , SO_2 превращается в сульфат (SO_4^{2-}). Промежуточной стадией этого превращения как для H_2S , так и для SO_2 является сульфит (SO_3^{2-}). Однако H_2S первоначально окисляется до персульфида (RSSH) или полисульфида (H_2Sn) (стадия 2) под влиянием сульфидхинооксидоредуктазы (SQR), которая окисляется персульфидоксигеназой (ETEH1) до сульфита (стадия 3). Диоксид серы (SO_2) можно непосредственно гидрогенизировать до серной кислоты (H_2SO_3) с образованием сульфит-ионов (SO_3^{2-}) (стадия 8). Последний окисляется сульфитоксидазой до сульфата (SO_4^{2-}) (стадия 4), который, попадая в кишечник, восстанавливается до H_2S (стадия 5) и выводится с мочой. Конечным продуктом окисления H_2S , а также окисления диоксида серы (SO_2) является сульфат (SO_4^{2-}), который либо попадает в кишечник и частично выводится из организма, либо выводится с мочой. Известно, что микрофлора кишечника снижает SO_4^{2-} с образованием H_2S . Характерно, что фермент SQR, окисляющий H_2S в митохондриях животных, также присутствует в растениях и бактериях. Восстановление сульфата (SO_4) до H_2S возможно у млекопитающих при участии микрофлоры кишечника. Таким образом, цикл сероводорода во всем организме млекопитающих существует. Наша гипотеза о восстановлении SO_4^{2-} до H_2S в клетках млекопитающих является гипотетической. Если такая реакция происходит, то можно сказать, что цикл H_2S существует не только во всем организме млекопитающих, но и в их клетках.

Рис. 16. Достижения ИВНД и НФ АН СССР были включены в Отчет академика-секретаря Отделения Физиологии АН СССР, академика П.Г. Костюка. Они были причислены к тем исследованиям, которые относятся к «наиболее важным исследованиям Отделения Физиологии АН СССР за последние 20 лет, имеющих наибольшее практическое значение для биологии, медицины и народного хозяйства СССР».

Исполнитель, и, руководители проекта, получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали ВДНХ СССР.

Впервые о способности гемсодержащих белков восстанавливать ионы NO_2^- в NO было заявлено Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР (ИВНД и НФ АН СССР) в 1983 г. [220]. Ровно через 20 лет статья со сходным названием была опубликована в США (Рис. 17) в престижном журнале *Nature Medicine* [221]. После чего нитритредуктазные реакции гемсодержащих белков клеток тканей получили мировое признание (Рис. 18) [168]. До этих пор считалось, а иногда некоторыми учеными считается и сегодня, что все, касающееся нитрат/нитритредуктазных реакций и сопряженных с ними механизмов, свойственно только растениям и микроорганизмам. В тканях животных, птиц и рыб явление нитритредукции с помощью гемсодержащих белков (в том числе, гемоглобина/миоглобина, цитохромоксидазы и цитохрома P-450) игнорировалось. В результате такого отношения огромный пласт регуляторных реакций и механизмов с участием циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала оказался недооцененным.

Вместе с тем еще в 80-х гг. XX в. вице-президент АН СССР академик Ю.А. Овчинников (1934–1988), академик-секретарь Отделения физиологии АН СССР академик П.Г. Костюк (1924–1910), академик АН СССР Н.М. Эмануэль (1915–1984), академик АМН СССР В.В.

Закусов (1903–1986) смогли распознать и оценить достижение ИВНД и НФ АН СССР, благодаря которым работы [222–226] были опубликованы, несмотря на сопротивление их современников, оказавшихся неспособными увидеть то, что в XXI в. стало крупным научным достижением, имеющим международное значение [6, 168, 221]. Физик, Нобелевский лауреат 2002 г. – В.Л. Гинзбург (1916–2009), смог оценить расширенный смысл принципа цикличности, который вместе с атомарным принципом строения вещества и принципом голографии составляют основу современного естествознания и объясняет «Что такое жизнь с точки зрения физиков, химиков и биологов?» в XXI веке [5, 6]. Академик В.Л. Гинзбург поддержал публикацию работы ИВНД и НФ РАН в журнале *Успехи физических наук* и написал предисловие к статье незадолго до своей кончины [6]. Таким образом, за короткое время Открытие, зарегистрированное под №148 Госкомитетом СССР по делам открытий и изобретений, из «Открытия, рожденного под несчастливой звездой», как об этом писали в *Передовице* газеты «Правда», превратилось в «Достижение Отделения физиологии АН СССР, имеющее наибольшее практическое значение» (Рис. 16, 19–23). В чем конкретно был смысл этого достижения?

СЕРИЯ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ

№ 3 • 1983

УДК 591.1

РЕУТОВ В. П., АЖИПА Я. И., КАЮШИН Л. П.

КИСЛОРОД КАК ИНГИБИТОР НИТРИТРЕДУКТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕМОГЛОБИНА

Методом ЭПР и оптической спектрофотометрии изучали реакцию взаимодействия нитрита натрия (NaNO_2) с гемоглобином (Hb). Показано, что при взаимодействии NaNO_2 с оксигемоглобином в кинетике образования Hb—NO комплексов наблюдается индукционный период, величина которого была более 3 ч. При взаимодействии NaNO_2 с дезоксигемоглобином индукционный период отсутствовал. Сопоставление данных, полученных методом ЭПР и оптической спектрофотометрии, позволило авторам выдвинуть гипотезу, согласно которой стадии полного окисления окси-Hb нитритами предшествует стадия перераспределения электронной плотности в оксигенированной форме пигмента крови. Анализ собственных результатов и данных литературы позволил сделать следующий вывод: наличие связанного с гемоглобином кислорода препятствует акцептированию электронов ионами NO_2^- и восстановлению последних в NO. В связи с этим кислород можно рассматривать как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина.

Comment in:

- Nat Med. 2003 Dec;9(12):1460-1.

Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation.

Cosby K, Partovi KS, Crawford JH, Patel RP, Reiter CD, Martyr S, Yang BK, Waclawiw MA, Zalos G, Xu X, Huang KT, Shields H, Kim-Shapiro DB, Schechter AN, Cannon RO 3rd, Gladwin MT.

Cardiovascular Branch, National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health, 10 Center Drive, Building 10, Room 7B15 Bethesda, Maryland 20892, USA.

Рис. 17. Статьи, вышедшие в СССР (1983) и спустя 20 лет в США в престижном журнале Nature Med. 2003, имеют большое значение для понимания, почему гипоксия/ишемия активирует образование NO и продвигает его циклического превращения: $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$

Meeting Report 2009:

[Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics](#)

Jon O Lundberg, Mark T Gladwin, Amrita Ahluwalia, Nigel Benjamin, Nathan S Bryan, Anthony Butler, Pedro Cabrales, Angela Fago, Martin Feelisch, Peter C Ford, Bruce A Freeman, Michael Frenneaux, Joel Friedman, Malte Kelm, Christopher G Kevil, Daniel B Kim-Shapiro, Andrey V Kozlov, Jack R Lancaster, David J Lefter, Kenneth McColl, Kenneth McCurry, Rakesh P Patel, Joel Petersson, Tienush Rassaf, **Valentin P. Reutov**, George B Richter-Addo, Alan Schechter, Sruti Shiva, Koichiro Tsuchiya, Ernst E Van Faassen, Andrew J Webb, Brian S Zuckerbraun, Jay L Zweier, Eddie Weitzberg. *Nature chemical biology*. 2009. Volume 5. Issue 12. P. 865-869. **Publisher Nature Publishing Group US**

Description

Inorganic nitrate and nitrite from endogenous or dietary sources are metabolized in vivo to nitric oxide (NO) and other bioactive nitrogen oxides. **The nitrate-nitrite-NO pathway is emerging as an important mediator of blood flow regulation, cell signaling, energetics and tissue responses to hypoxia. The latest advances in our understanding of the biochemistry, physiology and therapeutics of nitrate, nitrite and NO were discussed during a recent 2-day meeting at the Nobel Forum, Karolinska Institutet in Stockholm.**

Total citations

[Cited by 655](#)

Рис. 18. Путь нитрат→нитрит→NO становится важным медиатором регуляции кровотока, передачи сигналов клеток, энергетики и реакции тканей на гипоксию. Последние достижения в биохимии, физиологии и терапии нитратов, нитритов и NO были обсуждены во время двухдневной встречи в Нобелевском форуме Каролинского института в Стокгольме, где автор/соавтор этой статьи принимал участие в качестве докладчика – «special invited quest».

Рис. 19. Достижение ИВНД и НФ АН СССР (1980–1985), выразившееся в остановке 15–18-летнего роста смертности и в повышении средней продолжительности жизни народов СССР на фоне 100-летней истории России.

Рис. 20. Продолжительность жизни мужчин в СССР/России и в странах Европы. По оси абсцисс – календарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы. Достижение ИВНД и НФ АН СССР (1980–1985), выразившееся в остановке 15–18-летнего снижения продолжительности жизни, привело к дальнейшему росту средней продолжительности жизни на 3–5 лет. В результате этих изменений в средней продолжительности жизни населения СССР численность населения в стране за 10 лет (1980 – 1990) увеличилась на 24.1 млн. человек.

Рис. 21. Продолжительность жизни мужчин и женщин в СССР/России и в странах Европы. По оси абсцисс – календарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы.

Источники: [Шафиркин А.В. Физиология Человека. 2003. Т.29. №6. С.12 – 22; Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России. 1999; 2000; 2001].

Одно из практических значений нашей работы состояло в том, что, уменьшая нитритредуктазную активность гемсодержащих белков, на фоне снижения концентрации ионов $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$ в крови и тканях людей и с/х животных за счет правильной регуляции содержания азотных удобрений в воде и почве, еще в 80-х гг. XX в. удалось повысить среднюю продолжительность жизни населения на 3–5 лет [208]. Это было отмечено, как указывалось выше, в Отчетах Отделения Физиологии АН СССР за эти годы (Рис. 16, 19–23) [207]. При этом рост численности населения в СССР с 1980 по 1990 гг. на фоне развала страны составил небывалую величину за все годы существования

СССР – 24.1 млн. человек [208, 218, 219]. За 30 лет либерально-демократических преобразований бывшие республики СССР недосчитались более 70 млн. человек. В одной только России эта цифра составляет около 36 млн. человек. Однако в последнее десятилетие существования СССР (1980–1990) люди выжили в условиях адекватной регуляции содержания азотных удобрений в воде и почве вопреки безудержному желанию Н.С. Хрущева (1894–1971), запущенного в мае 1957 г., догнать и обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения за счет безмерного использования азотных удобрений. В 80-х гг. XX в. люди не только выжили, но и продолжался

«Развитие науки и образования в условиях мировой нестабильности»

активный рост населения на фоне развала СССР. Это происходило вопреки всем неблагоприятным факторам, включая быструю смену руководителей страны (Л.И. Брежнев (1906–1982) → Ю.В. Андропов (1914–1984) → Черненко (1911–1985)), губительную, так называемую горбачевскую «антиалкогольную кампанию» 1985–1987 гг., низкие цены на нефть, пустые полки в продовольственных магазинах и нерегулярные выплаты заработной платы и пенсий населению СССР [218]. Хотя до этого с 1962 по 1980 гг. на фоне относительного и скромного благополучия было 18-летнее никому непонятное снижение средней продолжительности жизни (Рис. 19, 20). «Наибольшее практическое значение Достижения ИВНД и НФ АН СССР» заключалось не только в остановке 18-летнего процесса снижения средней продолжительности жизни

(Рис. 19–21), но и наметившегося роста этого показателя (1983). Этот рост, как указывалось выше, вылился в небывалый за все 69 лет существования СССР прирост численности населения в 24.1 млн. человек за 10 лет (1980–1990) [208, 219]. Это реальное достижение ИВНД и НФ АН СССР было отмечено медалями ВДНХ СССР (Рис. 22). Болезнь и смерть вице-президента АН СССР, академика Ю.А. Овчинникова (1934–1988), а затем и распад СССР (1990/1991) не позволили полностью воплотиться тем идеям, которые в кратком виде отражены в данной публикации, а в более полном виде, опубликованы в виде статей [6–8, 94–97, 118, 121–146, 148–159, 165–173, 175, 176, 178, 179, 183–206, 208–220, 222–226], книг [227, 228], а также наглядных представлений на конкурсах и выставках Президиума РАН (Рис. 23).

Рис. 22. В 1983 г. работа была отмечена одной серебряной (Я.И. Ажипа, профессор, инструктор Отдела науки ЦК ПСС) и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (Л.П. Каюшин, профессор; Е.И. Никишкин, младший научный сотрудник; В.П. Реутов, старший научный сотрудник). Золотая медаль ВДНХ СССР была вручена Ю.А. Овчинникову, академику, вице-президенту АН СССР, без участия которого вряд ли на эту работу кто-либо из ответственных лиц обратил внимание. Последующие годы (1990–2016) только укрепили мнение о том, что проект состоялся благодаря поддержке академика, вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинникова и Я.И. Ажипы, профессора, инструктора Отдела науки ЦК КПСС

В следующей статье мы рассмотрим механизмы, которые включаются при действии некоторых лекарственных препаратов на фоне течения COVID-19. Эти препараты способны снижать в сотни раз смертность от COVID-19 и его штаммов, и, возможно, способны воплотить в жизнь пятый сценарий, более благоприятный для человечества и дальнейшей жизни на нашей планете. Известно, что до сих пор в мире не существует специфического/специфичного, официально признанного и разрешенного лекарства от COVID-19. Есть только вакцины для профилактики

этого заболевания. Анализ возможных механизмов, влияющих на компенсаторно-приспособительные реакции (в том числе, при неврологических и ментальных расстройствах у человека), применение этих достижений в России и в мире, может, с нашей точки зрения, существенно повлиять на снижение числа умерших людей от COVID-19 и его штаммов. Это так же может привести к снижению числа инвалидов от COVID-19 и его штаммов в разных странах мира.

Рис. 23. Работа, выполненная в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, неоднократно была представлена на выставках АН СССР и РАН. Однако после смерти вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинникова (1934–1988), несмотря на поддержку академика РАН П.В. Симонова (1926–2002) и академика РАМН и АН Беларуси В.Н. Гурина (1938–2007) достичь успеха 1983 г. не удалось

Литература:

1. Шноль С.Э. (1979) Физико-химические факторы биологической эволюции. М. Наука. 263 с.
2. Сент-Дьерди А. (1960) Биоэнергетика. М.: Государственное Издательство Физико-Математической Литературы/Физматгис. 155 с.
3. Сент-Дьерди А. (1971) Биоэлектроника. М.: Мир. 80 с.
4. Сент-Дьерди А. (1964) Введение в субмолекулярную биологию. М.: Наука. 139 с.
5. Иваницкий Г.Р. (2010) XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики? Успехи физических наук. Т.180. №4. С. 337–369. DOI: 10.3367/UFNr.0180.201004a.0337
6. Реутов В.П., Шехтер А.Н. (2010) Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? Успехи физических наук. Т.180. №4. С. 393–414. DOI: 10.3367/UFNr.0180.201004d.0393
7. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmansky O.I. (2020) Cycles of nitric oxide (NO), superoxide radical anion (O_2^-) and hydrogen sulfur/sulfur dioxide (H_2S/SO_2) in mammals (2020) Curr. Res. Biopolymers 2: 112.
8. Reutov V.P., Sorokina E.G., Samosudova N.V., Okhotin V.E. (2021) Pathogenesis of neurological and mental disorders in patients with Covid-19: possible role of reactive nitrogen and oxygen species. International Journal of Psychiatry. 6 (2): 33–42.
9. <https://fishki.net/3328118-chem-pandemija-otlichatsja-ot-jepidemii.html>
10. Romanova A.P., Aliev R.T., Topchiev M.S., Dryagalov V.S. (2020) «The Mopping is Worse Than Cholera»: Historiographic Review of Literature on Researchers of Epidemics and Pandemics. The Caspian Region: Politics, Economics, Culture. №2. (63): 23– 30.
11. Achtman M, Morelli G, Zhu P, Wirth T, Diehl I, Kusecek B, Vogler AJ, Wagner DM, Allender CJ, Easterday WR, Chenal-Francisque V, Worsham P, Thomson NR, Parkhill J, Lindler LE, Carniel E, Keim P. (2004) Microevolution and history of the plague bacillus, *Yersinia pestis*. Proc Natl Acad Sci U S A. Vol. 101.№51. P.17837–17842. doi: 10.1073/pnas.0408026101. Epub 2004 Dec 14. PMID: 15598742; PMCID: PMC535704.
12. Cui Y., Song Y. (2016) Genome and Evolution of *Yersinia pestis*. Adv Exp Med Biol. 918. P.171–192. doi: 10.1007/978-94-024-0890-4_6. PMID: 27722863.
13. Aborode AT, Dos Santos Costa AC, Mohan A, Goyal S, Rabiou AT, Tsagkaris C, Uwishema O, Outani O, Ahmad S, Essar MY. 2021. Epidemic of plague amidst COVID-19 in Madagascar: efforts, challenges, and recommendations. Trop Med Health. 49(1):56. doi: 10.1186/s41182-021-00349-5. Erratum in: Trop Med Health. 2021 Jul 29;49(1):60. PMID: 34256858; PMCID: PMC8275634.

14. Gaüzère BA, Aubry P. (2013) Histoire des épidémies et des endémoépidémies humaines dans le sud-ouest de l'océan Indien [History of human epidemic and endemic diseases in the southwest Indian Ocean]. *Med Sante Trop.* 23(2):145–157. French. doi: 10.1684/mst.2013.0183. PMID: 23797833.
15. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, Abraham J, Adair T, Aggarwal R, Ahn SY, Alvarado M, Anderson HR, Anderson LM, Andrews KG, Atkinson C, Baddour LM, Barker-Collo S, Bartels DH, Bell ML, Benjamin EJ, Bennett D, Bhalla K, Bikbov B, Bin Abdulhak A, Birbeck G, Blyth F, Bolliger I, Boufous S, Bucello C, Burch M, Burney P, Carapetis J, Chen H, Chou D, Chugh SS, Coffeng LE, Colan SD, Colquhoun S, Colson KE, Condon J, Connor MD, Cooper LT, Corriere M, Cortinovis M, de Vaccaro KC, Couser W, Cowie BC, Criqui MH, Cross M, Dabhadkar KC, Dahodwala N, De Leo D, Degenhardt L, Delossantos A, Denenberg J, Des Jarlais DC, Dharmaratne SD, Dorsey ER, Driscoll T, Duber H, Ebel B, Erwin PJ, Espindola P, Ezzati M, Feigin V, Flaxman AD, Forouzanfar MH, Fowkes FG, Franklin R, Fransen M, Freeman MK, Gabriel SE, Gakidou E, Gaspari F, Gillum RF, Gonzalez-Medina D, Halasa YA, Haring D, Harrison JE, Havmoeller R, Hay RJ, Hoen B, Hotez PJ, Hoy D, Jacobsen KH, James SL, Jasrasaria R, Jayaraman S, Johns N, Karthikeyan G, Kassebaum N, Keren A, Khoo JP, Knowlton LM, Kobusingye O, Koranteng A, Krishnamurthi R, Lipnick M, Lipshultz SE, Ohno SL, Mabweijano J, MacIntyre MF, Mallinger L, March L, Marks GB, Marks R, Matsumori A, Matzopoulos R, Mayosi BM, McAnulty JH, McDermott MM, McGrath J, Mensah GA, Merriman TR, Michaud C, Miller M, Miller TR, Mock C, Mocumbi AO, Mokdad AA, Moran A, Mulholland K, Nair MN, Naldi L, Narayan KM, Nasseri K, Norman P, O'Donnell M, Omer SB, Ortblad K, Osborne R, Ozgediz D, Pahari B, Pandian JD, Rivero AP, Padilla RP, Perez-Ruiz F, Perico N, Phillips D, Pierce K, Pope CA 3rd, Porrini E, Pourmalek F, Raju M, Ranganathan D, Rehm JT, Rein DB, Remuzzi G, Rivara FP, Roberts T, De León FR, Rosenfeld LC, Rushton L, Sacco RL, Salomon JA, Sampson U, Sanman E, Schwebel DC, Segui-Gomez M, Shepard DS, Singh D, Singleton J, Sliwa K, Smith E, Steer A, Taylor JA, Thomas B, Tleyjeh IM, Towbin JA, Truelsen T, Undurraga EA, Venketasubramanian N, Vijayakumar L, Vos T, Wagner GR, Wang M, Wang W, Watt K, Weinstock MA, Weintraub R, Wilkinson JD, Woolf AD, Wulf S, Yeh PH, Yip P, Zabetian A, Zheng ZJ, Lopez AD, Murray CJ, AlMazroa MA, Memish ZA. (2012) Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012 Dec 15;380(9859):2095–128. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61728-0. Erratum in: *Lancet.* 2013 Feb 23;381(9867):628. AlMazroa, Mohammad A [added]; Memish, Ziad A [added]. PMID: 23245604.
16. Mathers CD, Boerma T, Ma Fat D. (2009) Global and regional causes of death. *Br Med Bull.* 92: 7–32. doi: 10.1093/bmb/ldp028. PMID: 19776034.
17. Lopez AD, Mathers CD. (2006) Measuring the global burden of disease and epidemiological transitions: 2002–2030. *Ann Trop Med Parasitol.* 100 (5–6):481–99. doi: 10.1179/136485906X97417. PMID: 16899150
18. Ammon CE. (2002) Spanish flu epidemic in 1918 in Geneva, Switzerland. *Euro Surveill.* 7(12):190–192. doi: 10.2807/esm.07.12.00391-en. PMID: 12631986.
19. Trilla A, Trilla G, Daer C. (2008) The 1918 "Spanish flu" in Spain. *Clin Infect Dis.* 2008 Sep 1;47(5):668–73. doi: 10.1086/590567. Erratum in: *Clin Infect Dis.* 47(7):987. PMID: 18652556.
20. Chowell G, Ammon CE, Hengartner NW, Hyman JM. (2006) Estimation of the reproductive number of the Spanish flu epidemic in Geneva, Switzerland. *Vaccine.* 24(44–46):6747–50. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.05.055. Epub 2006 Jun 5. PMID: 16782243.
21. Rios-Doria D, Chowell G. (2009) Qualitative analysis of the level of cross-protection between epidemic waves of the 1918–1919 influenza pandemic. *J Theor Biol.* 261(4):584–92. doi: 10.1016/j.jtbi.2009.08.020. Epub 2009 Aug 22. PMID: 19703472.
22. Daems R, Del Giudice G, Rappuoli R. (2005) Anticipating crisis: towards a pandemic flu vaccination strategy through alignment of public health and industrial policy. *Vaccine.* 23(50):5732–42. doi: 10.1016/j.vaccine.2005.10.011. Epub 2005 Oct 18. PMID: 16271423.
23. Steele BJ, Collins CD. (2009) La Grippe and World War I: conflict participation and pandemic confrontation. *Glob Public Health.* 4(2):183–204. doi: 10.1080/17441690801920173. PMID: 19333808.
24. Azizi MH, Raees Jalali GA, Azizi F. (2010) A history of the 1918 Spanish influenza pandemic and its impact on Iran. *Arch Iran Med.* 13(3):262–265. PMID: 20433236.
25. Franco-Paredes C, Hernandez-Ramos I, Del Rio C, Alexander KT, Tapia-Conyer R, Santos-Preciado JI. (2009) H1N1 influenza pandemics: comparing the events of 2009 in Mexico with those of 1976 and 1918–1919. *Arch Med Res.* 40(8):669–72. doi: 10.1016/j.arcmed.2009.10.004. Epub 2010 Jan 6. PMID: 20304254.
26. Martini M, Gazzaniga V, Bragazzi NL, Barberis I. (2019) The Spanish Influenza Pandemic: a lesson from history 100 years after 1918. *J Prev Med Hyg.* 60(1):E64–E67. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2019.60.1.1205. PMID: 31041413; PMCID: PMC6477554.
27. Matta S, Arora VK, Chopra KK. (2020) Lessons to be learnt from 100 year old 1918 influenza pandemic viz a viz 2019 corona pandemic with an eye on NTEP. *Indian J Tuberc.* 67(4S):S132–S138. doi: 10.1016/j.ijtb.2020.09.032. Epub 2020 Oct 8. PMID: 33308659; PMCID: PMC7543972.
28. Akin L, Gözel MG. (2020) Understanding dynamics of pandemics. *Turk J Med Sci.* 50(SI-1):515–519. doi: 10.3906/sag-2004-133. PMID: 32299204; PMCID: PMC7195986.
29. Franchini AF, Auxilia F, Galimberti PM, Piga MA, Castaldi S, Porro A. (2020) COVID 19 and Spanish flu pandemics: All it changes, nothing changes. *Acta Biomed.* 91(2):245–250. doi: 10.23750/abm.v91i2.9625. PMID: 32420960; PMCID: PMC7569644.
30. Ashton J. (2020) COVID-19 and the 'Spanish' flu. *J R Soc Med.* 2020 May;113(5):197–198. doi: 10.1177/0141076820924241. PMID: 32407643; PMCID: PMC7366332.

31. Collins RN, Mandel DR, Schywiola SS. (2021) Political Identity Over Personal Impact: Early U.S. Reactions to the COVID-19 Pandemic. *Front Psychol.* 12: 607639. doi: 10.3389/fpsyg.2021.607639. PMID: 33833708; PMCID: PMC8021901.
32. Sir John Daniel. (2020) Education and the COVID-19 pandemic. *VIEWPOINTS/ CONTROVERSIES.* *Pro-spects.* 49: 91–96. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>.
33. Keeping children happy and safe online during COVID-19: <https://www.saferinternet.org.uk/blog/keeping-children-happy-and-safe-online-during-covid-19>.
34. Шах С. (2007) Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов. М.: Альпина нон-фикшн. 2007. 358 с.
35. [kp.ru>putevoditel/istoriya/bolezni-chuma/](http://kp.ru/putevoditel/istoriya/bolezni-chuma/)
36. [lenta.ru>articles/2020/04/26/blackdeath/](http://lenta.ru/articles/2020/04/26/blackdeath/)
37. Raoult D. (2012) Plague and cholera in the genomics era. *Clin Microbiol Infect.* 18 (3):212. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03780.x. PMID: 22369152.
38. Drancourt M. (2012) Plague in the genomic area. *Clin Microbiol Infect.* 18(3):224–30. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03774.x. PMID: 22369155.
39. Temel MK. (2020) The 1918 "Spanish Flu" Pandemic in the Ottoman Capital, Istanbul. *Can Bull Med Hist.* 37(1):195–231. doi: 10.3138/cbmh.356–052019. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32208113.
40. Tang JW, Wilson P, Shetty N, Noakes CJ. (2015) Aerosol-Transmitted Infections—a New Consideration for Public Health and Infection Control Teams. *Curr Treat Options Infect Dis.* 7(3):176–201. doi: 10.1007/s40506-015-0057-1. Epub 2015 Jul 23. PMID: 32226323; PMCID: PMC7100085.
41. medcourse.ru>2012/09/инфекции-убийцы-человечества/
42. https://www.m24.ru/news/medicina/02102021/185654?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf
43. Kositzyn N.S. (1964) Axo-dendritic relations in the brain stem reticular formation. *The Journal of Comparative Neurology.* V.122.№1. P.9–17.
44. Kositsyn N.S. (1964) ON THE MODES OF DISTRIBUTION OF THE SYNAPTIC ENDS OF A SEPARATE AXON SYSTEM ON A SINGLE NEURON. *Dokl. Akad Nauk SSSR.* 1964. V.159. P.648 – 651. PMID: 14311037
45. Kositsyn N.S., Eliseeva Z.V. (1966) Axo-dendritic associations of the pyramidal neurons of the sensorimotor cortex in the cat. *Biull. Eksp. Biol. Med.* V.62. №8. P.101–103. PMID: 4317459.
46. Kositzyn N.S., Eliseyeva Z.V. (1967) Axo-dendritic relations of the pyramidal neurons of the sensorimotor cortex in the cat. *Brain Res.* V.6. № 3. P. 610–613. DOI: 10.1016/0006-8993(67)90070-4. PMID: 6076260.
47. Kositsyn N.S. (1969) [Axodendritic connections of the reticular formation of the brain stem in reptiles]. *Dokl. Akad. Nauk SSSR.* V.187. №4. P. 942–944. PMID: 5397322.
48. Kositsyn N.S. (1969) Axodendritic synapses with a subsynaptic stria in the reticular formation of reptiles. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.189. №6. P.1404–1406. PMID: 5398572.
49. Kositsyn N.S., Babakova L.L., Chunaeva M.Z. (1970) [Histochemical and electron microscopic studies of the presence and distribution of glycogen in reticular formation synapses]. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.194. №3. P. 698–700. PMID: 5482690.
50. Kositsyn N.S. (1971) Ultrastructure of branch nodes of central nervous system dendrites. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.200. №1. P.:215–217. PMID: 5117080.
51. Kositsyn N.S. (1973) Ultrastructural components of the cerebral cortex dendritic spine and their relation to synaptic active zones. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.211. №5. P.1199–1201. PMID: 4751323.
52. Kositsyn N.S., Vorob'ev V.S. (1973) Quantitative analysis of the spatial organization of microtubules in the cytoplasm of dendrites in different areas of the nervous system. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.213 №5. P.1181–1183. PMID: 4778360.
53. Kositsyn N.S., Kolosov N.G. (1976) Ultrastructural aspects of nonsynaptic interactions between neurons (interneuronal transport). *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.230. №1. P.213–216 . PMID: 185029.
54. Kositsyn N.S. (1978) Ultrastructural basis of trophic interactions in the central nervous system. *Arkh Anat Gistol Embriol.* V.74. №5. P.47–53. PMID: 666583 Russian.
55. Kositsyn N.S. (1983) [Endocytosis in the dendrites as a compensatory function of the nerve cells in extreme exposures]. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V. 269. № 5. P.1203–1205. PMID: 6861609 Russian.
56. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M., Getmantsev S.V. (1983) Reaction of pyramidal neuron apical dendrites in the sensorimotor cortex to prolonged rhythmic electric stimulation of a relay thalamic nucleus. *Fiziol Zh.* V.29. №2. P:148–151. PMID: 6840320.
57. Kositsyn N.S., Dorokhov V.B. (1986) Dynamics of the conditioned reflex regulation of the functional state of local regions of the cerebral cortex tested by the biofeedback method. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.291. №3. P.741–745. PMID: 3803180.
58. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M., Getmantsev S.V. (1986) Effect of experimental damage to the apical dendrites of pyramidal neurons of the sensorimotor cortex on conditioned reflexes of different degrees of complexity. *Fiziol Zh.* V.32. №4. P.385–391. PMID: 3743812.
59. Kositsyn N.S., Ionkina E.G., Serdiuchenko V.M. (1988) Reaction of apical dendrites of pyramidal neurons of the cerebral cortex to experimental ischemia. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.298. №1. P.247–250. PMID: 3359931.
60. Kositsyn N.S., Svinov M.M. (1990) Structural analysis of the reactivity of the cerebral cortex plexiform layer under the influence of extreme conditions. *Biull. Eksp. Biol. Med.* V.109. №5. P.486–489. PMID: 2378965.

61. Kositsyn N.S., Svinov M.M. (1991) [EEG--indicator of impairment and recovery of the dendrite structure in the plexiform layer of the cerebral cortex]. *Biull Eksp Biol Med.* V.111. №4. P.346–348. PMID: 1893126 Russian.
62. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M. (1991) Positive and inhibitory conditioned reflexes in experimental actions on the apical dendrites of the pyramidal neurons in the cerebral cortex. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.318. №3. P.753–756. PMID: 1893847.
63. Kositsyn N.S., Klimenkov I.V., Kurylev A.V. (1996) The ultrastructural characteristics of olfactory receptor cells with different levels of sensitivity. *Morfologiya.* V.110. №4. P.60–63. PMID: 8983508.
64. Kositsyn N.S., Sapetskiĭ A.O. (1997) The scientific legacy of P. K. Anokhin: its relationship to the ideas of "universal evolutionism" and its methodological importance for modern concepts of self-organization. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova.* V.47. №6. P.936–954. PMID: 9472158.
65. Kositsyn N.S., Fedorenko G.M., Svinov M.M. (2002) Spatial organization of intracellular organelles of stretch receptor neurons as an indicator of their different functional states. *Dokl. Biol. Sci.* V.385. P.313–315. DOI: 10.1023/a:1019988128949. PMID: 12469600
66. Kositsyn N.S., Svinov M.M., Goloborod'ko E.V., Bozhevalova S.V., Iablonskaia A.M. (2006) Efficacy of cerebrolysin in cerebral hemorrhage model in rats. *Eksp Klin Farmakol.* V.69. №6. P. 27–30. PMID: 17209460.
67. Akimov Iu.A., Kositsyn N.S. (2003) Aldosterone binding by compensatory hypertrophic kidney with disturbed neurotrophic supply in rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* №2. P.201–205. PMID: 12712581.
68. Akimov Iu.A., Kositsyn N.S. (2004) Effect of beta-adrenergic blocker propranolol during reflex renal degeneration induced by sciatic nerve transection. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* №1. P.100–104. PMID: 15049075.
69. Akimov IuA, Kositsyn N.S. (2005) Mechanisms of neurogenic dystrophies induced by activation and deprivation of the sympathetic nervous system. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2005. (2).P; 226–231. PMID: 16004286 Russian.
70. Babmindra V.P., Kositsyn N.S. (1963) Experimental uremia as a model of a pathological state for the study of the morphology of nerve endings. *Biull. Eksp. Biol. Med.* V.55. P.126–127. PMID: 13965870
71. Goloborod'ko E.V., Svinov M.M., Makarenko A.N., Kositsyn N.S. (2009) Procedures for modeling of hemorrhagic stroke. *Patol Fiziol Eksp Ter.* № 3. P.31–34. PMID: 19919015 Review.
72. Goloborodko E.V., Volkova D.A., Kositzyn N.S., Svinov M.M. (2012) Structural changes in dendritic loci and protective effect of neurotrophic factors from the cerebral cortex of animals with favorable outcome of experimental hemorrhagic stroke. *Bull Exp Biol Med.* 2012. V.154. №1. P.27–29. DOI: 10.1007/s10517-012-1866-6. PMID: 23330082
73. Dubinin A.G., Reutov V.P., Svinov M.M., Troshin G.I., Shvets-Teneta-Gurii T.B. (2015) The Dual Nature of the Electrical Signals of the Brain (Electrical and Electrochemical) Which Were Recorded With the Help Polarizable Electrodes From Inert Metals. *Usp Fiziol Nauk.* 46(2):24–45. PMID: 26155666 Review.
74. Fomin B.A., Ionkina E.G., Svinov M.M. (1987) [Dynamics of the EEG indices of the sensorimotor and visual cortices in cats during instrumental conditioning of food reflexes]. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova.* V.37. №6. P.1158–1161. PMID: 3448846.
75. Eliseeva Z.V., Kositsyn N.S. (1980) Ultrastructure of synapses of midbrain periaqueductal gray matter. *Dokl Akad Nauk SSSR.* V.251. №2. P.466–468. PMID: 7363755.
76. Klimenkov I.V., Kositsyn N.S., Svinov M.M. (2011) Common features of stimulus-dependent differentiation of olfactory receptor neurons and B cells of the immune system. *Dokl Biol Sci.* V.436. P.6–8. DOI: 10.1134/S0012496611010054. Epub 2011 Mar 5. PMID: 21374001
77. Klimenkov I.V., Kurylev A.V., Kositsyn N.S., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Nikiforov S.B., Belykh E.G., Byvaltsev V.A. (2015) Dendritic neurosecretion phenomenon of olfactory receptor cells. *World Neurosurg.* V.83 №3. P.278–279. DOI: 10.1016/j.wneu.2015.01.001. Epub 2015 Jan 15. PMID: 25598417.
78. Klimenkov I.V., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Svinov M.M., Kositsyn N.S. (2018) Rearrangement of Actin Microfilaments in the Development of Olfactory Receptor Cells in Fish. *Sci Rep.* V.8. №1. P:3692. DOI: 10.1038/s41598-018-22049-7. PMID: 29487380 Free PMC article.
79. Klimenkov I.V., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Kositsyn N.S. (2020) The Phenomenon of Compensatory Cell Proliferation in Olfactory Epithelium in Fish Caused by Prolonged Exposure to Natural Odorants. *Sci Rep.* V.10. №1. P.8908. DOI: 10.1038/s41598-020-65854-9. PMID: 32483178 Free PMC article.
80. Krushinskiĭ A.L., Reutov V.P., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G., Koshelev V.B., Fadiukova O.E., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Zhumambaeva T.T., Komissarova L.Kh., Riasina T.V., Kositsyn N.S., Pinelis V.G. (2007) Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* (3):329–35. PMID: 17853695
81. Kul'chikov A.E., Kositsyn N.S., Makarenko A.N., Vasil'eva I.G. (2009) The role of latent virus infection of the central nervous system in acute hemorrhagic stroke. *Vopr Virusol.* V.54. №4. P.:23–27. PMID: 19708551.
82. Kul'chikov A.E., Kositsyn N.S., Svinov M.M., Vasil'eva I.G., Makarenko A.N. (2009) Influence of cortical neurotrophic factors on the neurocytokine production system in acute hemorrhagic stroke. *Patol. Fiziol. Eksp. Ter.* №3. P.15–19. PMID: 19919011.
83. Makarenko A.N., Kositsyn N.S., Pasikova N.V., Svinov M.M. (2002) Simulation of local cerebral hemorrhage in different brain structures of experimental animals. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova.* V.52. №6. P.765–768. PMID: 12528383
84. Makarenko A.N., Kositsyn N.S., Nazimov I.V., Svinov M.M., Goloborod'ko E.V., Pasikova N.V. (2005) A comparative study of antistroke activity of the new drug "cerebral" and its fractions in rats. *Eksp. Klin. Farmakol.* V.68 №2. P.15–20. PMID: 15934360.

85. Malygin A.G., Kositsyn N.S., Ponomareva V.D., Goloborod'ko E.V., Volkova D.A., Svinov M.M. (2011) Influence of carbon dioxide on the impregnation of the nervous tissue by silver. *Biofizika*. V.56. №3. P.506–511. PMID: 21786704.
86. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. (2003) Sprouting and electric activity parameters of the rat sensorimotor cortex after damaging a symmetric part of the contralateral hemisphere. *Dokl. Biol. Sci.* V.392. P.391–392. DOI: 10.1023/a:1026163402328. PMID: 14650866
87. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. (2003) Intracortical synchronization of the epileptiform field potentials at different stages of ultrastructural reorganizations in neuronally isolated island in rats. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova*. V. 53. №2. P.:215–221. PMID: 12754849. 40
88. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. (2004) Intracortical synchronization of epileptic discharges at different stages of ultrastructural rearrangements in a completely neuronally isolated area of rat neocortex. *Neurosci Behav Physiol*. V.34. №4. P. 307–313. DOI: 10.1023/b:neab.0000018737.64204.ca. PMID: 15341203
89. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. (1999) *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova*. V.49. №2. P.355–358. PMID: 10486906.
90. Pasikova N.V., Nozdracheva L.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. (1999) Dynamics of respiration enzyme activity in neurons of isolated and symmetrical neocortex regions. *Biull Eksp Biol Med*. V.127. №2. P.143–145. PMID: 10095940.
91. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. (2000) *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova*. V. 86. №5. P. 532–540.
92. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. (2000) An improved method for isolating parts of the rat neocortex. *Neurosci. Behav. Physiol*. V.30. №4. P.427–429. DOI: 10.1007/BF02463097. PMID: 10981946.
93. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. (2001) *Neurosci Behav Physiol*. V.31. №5. P. 497 – 501. DOI: 10.1023/a:1010470730416. PMID: 11693473
94. Reutov V.P., Okhotin V.E., Shuklin A.V., Sorokina E.G., Kositsyn N.S., Gurin V.N. (2007) Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects. *Usp Fiziol Nauk*. V.38. №4. P.39–58. PMID: 18064907.
95. Reutov V.P., Sorokina E.G., Kositsyn N.S. (2007) Conception of P.V. Simonov about and "altruists" and "egoists" to 80th anniversary of P.V. Simonov (20.04.1926–06.06.2002). *Usp Fiziol Nauk*. V. 38. №1. P. 86–91. PMID: 17370672.
96. Reutov V.P., Sorokina E.G., Okhotin V.E., Kositsyn N.S. (2009) To 55th anniversary of the discovery of the double helix structure of DNA and to the 80th anniversary of birth of James D. Watson. James D. Watson's visit to Russia. *Morfologija*. V.135. №3. P. 85–90. PMID: 19860338 Russian. No abstract available.
97. Reutov V.P., Sorokina E.G., Shvalev V.N., Kosmachevskaja O.V., Krushinskiĭ A.L., Kuzenkov V.S., Svinov M.M., Kositsyn N.S. (2012) The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. *Usp Fiziol Nauk*. V.43. №4. P.73–93. PMID: 23227723 Review.
98. Ryabov S.I., Kositsyn N.S. (2006) Modification of injection mapping of vascular-capillary bed in cerebral nervous tissue. *Bull Exp Biol Med*. V.141. №1. P.107–109. DOI: 10.1007/s10517-006-0106-3. PMID: 16929978.
99. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Kositsyn N.S. (2010) Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite. *Bull Exp Biol Med*. V.150. №2: P.247–250. DOI: 10.1007/s10517-010-1116-8. PMID: 21240384
100. Santalova I.M., Moshkov D.A., Kositsyn N.S. (1998) [Changes in the ratio of granular and agranular endoplasmic reticulum of the Mauthner neurons in fishes as an index of the compensatory processes during sensory stimulation]. *Morfologija*. V.114. №4. P. 28–31. PMID: 9826814.
101. Sapetskiĭ A.O., Kositsyn N.S. (1999) [Local area in the striatal cortex of the rat brain responsible for complex visual motor functions]. *Biull Eksp Biol Med*. V.128. №9. P.258–260. PMID: 10560039.
102. Serdyuchenko V.M., Kositsyn N.S. (2004) Evoked potentials as indicator of possible involvement of ventromedial hypothalamus and lateral nucleus of the amygdala in the formation of feeding behavior. *Bull Exp Biol Med*. V.138. № 5. P.433–436. DOI: 10.1007/s10517-005-0062-3. PMID: 15723118.
103. Shul'gina G.I., Zyablitseva E.A., Kositsyn N.S. (2009) The influence of agonists of GABA(A) and GABA(B) receptors on the formation of the defensive and inhibitory conditioned reflexes. *Dokl Biol Sci*. V.429. P. 497–509. DOI: 10.1134/s0012496609060040. PMID: 20170055.
104. Shul'gina G.I., Kositsyn N.S., Svinov M.M. (2011) Neurophysiological mechanisms of inhibition and disinhibition in processing of cognitive information. *Dokl Biol Sci*. V.440. P.279–283. DOI: 10.1134/S001249661105022X. Epub 2011 Dec 2. PMID: 22134810.
105. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S., Svinov M.M. (2002) Neurobiological problems of brain ischemia and post stroke epilepsy. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova*. V.52. №6. P. 656 – 664. PMID: 12528370 Review.
106. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. (2004) A neuropsychological and neurophysiological study of memory impairments in patients with left-hemispheric stroke during rehabilitation. *Fiziol Cheloveka*. V.30. №5. P.18–23. PMID: 15526440.
107. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. (2005) Neurobiological approach to brain functional asymmetry in depression. *Usp Fiziol Nauk*. V.36.№ 2. P. 84–93. PMID: 15909666. Review.
108. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. (2006) Neurobiological studies of gamma-band bioelectrical activity in humans. *Usp Fiziol Nauk*. V.37. №3. P. 3–10. PMID: 17022464 Review.

109. Sorokina N.D., Selitskii G.V., Kositsyn N.S. (2007) EEG and clinical psychophysiological study of functional changes in the chronic ischemic brain with increased acetylcholinergic activity. *Fiziol Cheloveka*. V.33. №3. P.35–39. PMID: 17619614 Clinical Trial. Russian.
110. Svinov M.M., Zakharova E.I., Kositsyn N.S. (2001) Ultrastructure of synapses in cerebral cortex layer I in rats with low and high resistance to hypoxia. *Bull Exp Biol Med*. V.131. №5 P.499–501. DOI: 10.1023/a:1017952721477. PMID: 11550066.
111. Svinov M.M., Kositsyn N.S. (1999) [Dendroglial interactions in the layer I of cerebral cortex in postischemic period]. *Biull Eksp Biol Med*. V.127. №6. P.612–615. PMID: 10445121 Russian.
112. Volkova D.A., Kositsyn N.S., Goloborodko E.V., Loginova N.A., Svinov M.M. (2013) Electrophysiological correlations of morphological restructuring in experimental local ischemia of different severity in the rat sensorimotor cortex. *Bull Exp Biol Med*. V.155. №2. P.264–7. DOI: 10.1007/s10517-013-2128-y. PMID: 24131005
113. Zhuravleva Z.N., Kositsyn N.S. (2010) Morphofunctional interactions of peripheral nerve fibers of the iris with neurons developing in the anterior chamber of the eye in rats. *Neurosci Behav Physiol*. V.40. №6. P.615–619. DOI: 10.1007/s11055-010-9304-6. Epub 2010 Jun 11. PMID: 20535569
114. Zyablitseva E.A., Kositsyn N.S., Shul'gina G.I. (2009) The effects of agonists of ionotropic GABA(A) and metabotropic GABA(B) receptors on learning. *Span J Psychol*. V.12. №1. P.12–20. DOI: 10.1017/s1138741600001438. PMID: 19476215.
115. Косицын Н.С. (1976) Микроструктура дендритов и аксодендритических связей в центральной нервной системе. М: Наука. 197 с.
116. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Свинов М.М. (2009) Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения). *Успехи физиологических наук*. Т.40. №4. С.94 – 95.
117. Косицын Н.С. (1987) Нервная клетка здоровая и больная. М.: Знание. 61с.
118. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М., Ионкина Е.Г., Сорокина Е.Г. (1998) Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии. *Молекулярная биология*. Т.32. №2. С.369.
119. Ата Мурадова Ф.А. (1980) «Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты. М.: Медицина. 295 с.
120. Иваницкий Г.П. (2010) XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики. *Успехи физических наук*. Т.180. №4. С.337–369.
121. Реутов В.П., Шехтер А.Н. (2010) Как в XX веке физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? *Успехи физических наук*. Т.180. С.393–414.
122. Reutov V.P., Schechter A.N. (2010) How in the XXth century physicists, chemists and biologists answered the question: what is life? *Physics-Uspekhi*, Volume 53, Number 4. P. 377 – 396.
123. Reutov V.P., Sorokina E.G., Samosudova N.V. (2019) A Model of Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process. *Biophysics*. Vol. 64. No.2. P.233–250.
124. Samosudova N.V., Reutov V.P. (2018) Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentrations of Glutamate an NO-Generating Compound. *Biophysics*. Vol. 63. No.3. P.402–415.
125. Samosudova N.V., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G. (2012) Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbances, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke. *Bull Exp Biol Med*. Vol.153. No6. P.830–834. 10.1007/s10517-012-1837-y. PMID: 23113296.
126. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. (2010) Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite. *Bull. Exp. Biol. Med*. Vol.150. No2. P.247 – 250. doi: 10.1007/s10517-010-1116-8. PMID: 21240384.
127. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. (2010) Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog. *Doklady Biological Sciences*. Vol.432. No.1. P. 171–175.
128. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. (2008) Neuron-glia contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound. *Neurosci Behav Physiol*. Vol. 38. No.4. P.363–368. doi: 10.1007/s11055-008-0051-x. PMID: 18401727.
129. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhian L.M. (2005). Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum. *Dokl Biol Sci*. Vol. 401. P.95–99. doi: 10.1007/s10630-005-0054-5. PMID: 16003867.
130. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. (2008) Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses. *Bull. Exp. Biol. Med*. Vol. 146. No.1. P.9–13. doi: 10.1007/s10517-008-0198-z. PMID: 19145337
131. Samosudova N.V., Reutov V.P. (2015) PLASTIC REORGANIZATION OF THE ULTRASTRUCTURE OF SYNAPSES IN THE CEREBELLUM DUE TO TOXIC EFFECTS OF GLUTAMATE AND NO-GENERATING COMPOUND. *Morfologiya*. Vol. 148. No.5. P.32–37. PMID: 26987215.
132. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. (2011) Fusion of frog cerebellar granule cells induced by toxic effects of glutamate and NO-generating compound. *Morfologiya*. Vol.140. No.4. P.13–17. PMID: 22171426.
133. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. (2003) Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuron-glia encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L-glutamate and NO-generating compound. *Dokl Biol Sci*. Vol.393. P.515–519. doi: 10.1023/b:dobs.0000010311.04616.8d. PMID: 14994538.

134. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. (2013) Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia. *Bull Exp Biol Med.* Vol.155. No.6. P.748–751. doi: 10.1007/s10517-013-2243-9. PMID: 24288757.
135. Kuropteva Z.V., Reutov VP, Baider LM, Belaya OL, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT. (2011) Effect of hypoxia on nitric oxide formation in animal heart tissues. *Dokl Biochem Biophys.* 441:261–264. doi: 10.1134/S1607672911060044. Epub 2012 Jan 6. PMID: 22218950.
136. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. (2012). The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 112(12 Pt 2):35–9. Russian. PMID: 23388604.
137. Reutov V.P., Samosudova N.V., Filippova N.A., Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G., Pinelis V.G., Granstrem O.K., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. (2009) Cortixin and combination of nitrite with cortixin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Dokl Biol Sci.* May-Jun;426:201-4. doi: 10.1134/s0012496609030028. PMID: 19650315.
138. Krushinskii AL, Kuzenkov VS, D'iakonova VE, Reutov VP. (2015) Inhibitors of neuronal and inducible NO-synthases enhance the effect of short-term adaptation to hypoxia in rats of Krushinsky-Molodkina strain. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* Jan-Feb;(1): P.77–84. Russian. PMID: 25872403.
139. Fadiukova O.E., Kuzenkov V.S., Reutov V.P., Krushinskii A.L., Buravkov S.V., Koshelev V.B. (2005) Antistress and angioprotective influence of nitric oxide in epilepsy-prone rats of Krushinskii-Molodkina strain. *Ross. Fiziol. Zh. Im. I.M. Sechenova.* Vol. 91. No.1. P.89 – 96. PMID: 15773584.
140. Krushinskii A.L., Reutov V.P., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G., Koshelev V.B., Fadiukova O.E., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Zhumambaeva T.T., Komissarova L.Kh., Riasina T.V., Kositsyn N.S., Pinelis V.G. (2007) Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* May-Jun;(3):329–35. PMID: 17853695.
141. Kuropteva Z.V., Reutov V.P., Baider L.M., Krushinsky A.L. (2016) Complexes of nitric oxide with hemoglobin and paramagnetic metalloenzymes in the brain and blood of mammals after intermittent hypoxia. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* Vol.116. No.8. Pt. 2. P.9–16. doi: 10.17116/jnevro2016116829-16. PMID: 27905382.
142. Reutov V.P., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., Moldaliev Zh.T., Granstrem O.K. (2011) Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortixin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* Vol.111. No.8. Pt. 2. P.56 – 61. PMID: 22224248.
143. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N. Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2020) APOE gene polymorphism and markers of brain damage in the outcomes of severe traumatic brain injury in children. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* Vol.120. No.4. P.72–80. doi: 10.17116/jnevro202012004172. PMID: 32490622.
144. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Reutov V.P., Arsenieva E.N., Karaseva O.V., Fisenko A.P., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2021) Brain Biomarkers in Children: After Mild and Severe Traumatic Brain Injury. *Acta Neurochir Suppl.* Vol.131. P.103–107. doi: 10.1007/978-3-030-59436-7_22. PMID: 33839828.
145. Sorokina E.G., Vol'pina O.M., Semenova Zh.B., Karaseva O.V., Koroev D.O., Kamynina A.V., Reutov V.P., Salykina M.A., Panova A.V., Goriunova A.V., Pinelis V.G., Roshal' L.M. (2011) Autoantibodies to $\alpha 7$ -subunit of neuronal acetylcholine receptor in children with traumatic brain injury. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* Vol.111. No.4. P.56–60. PMID: 21512503.
146. Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Granstrem O.K., Karaseva O.V., Meshcheriakov S.V., Reutov V.P., Sushkevich G.N., Pinelis V.G., Roshal' L.M. (2010) S100B protein and autoantibodies to S100B protein in diagnostics of brain damage in craniocerebral trauma in children. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im S.S. Korsakova.* Vol.110. No.8. P.30–35. PMID: 20823827.
147. Giannoni P., Claeysen S., Noe F., Marchi N. (2020) Peripheral Routes to Neurodegeneration: Passing Through the Blood-Brain Barrier. *Front Aging Neurosci.* Vol.4. No.12. P.3. doi: 10.3389/fnagi.2020.00003. PMID: 32116645; PMCID: PMC7010934.
148. Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Y.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. (2007) Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions. *Bull Exp Biol Med.* Vol. 143. No.4. P.442–445. doi: 10.1007/s10517-007-0151-6. PMID: 18214295.
149. Sorokina E.G., Storozhevyykh T.P., Senilova Y.E., Granstrem O.K., Reutov V.P., Pinelis V.G. (2006) Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus. *Bull. Exp. Biol. Med.* Vol. 142. No.1. P.51–54. doi: 10.1007/s10517-006-0289-7. PMID: 17369901.
150. Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Bazarnaya N.A., Meshcheryakov S.V., Reutov V.P., Goryunova A.V., Pinelis V.G., Granstrem O.K., Roshal L.M. (2009) Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma. *Neurosci. Behav. Physiol.* Vol.39. No.4. P.329–334. doi: 10.1007/s11055-009-9147-1. PMID: 19340572.
151. Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Bazarnaia N.A., Meshcheriakov S.V., Reutov V.P., Goriunova A.V., Pinelis V.G., Granstrem O.K., Roshal' L.M. (2008) Autoantibodies to glutamate receptors and metabolic products of nitric oxide in blood serum of children in the acute period of brain trauma. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* Vol.108. No.3. P.67–72. PMID: 18427542.
152. Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Granstrem O.K., Karaseva O.V., Meshcheriakov S.V., Reutov V.P., Sushkevich G.N., Pinelis V.G., Roshal' L.M. (2010) S100B protein and autoantibodies to S100B protein in diagnostics of brain damage in craniocerebral trauma in children. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* 2010. Vol.110. No.8.

P.30–35. PMID: 20823827.

153. Sorokina E.G., Reutov V.P., Pinelis V.G., Vinskaya N.P., Vergun O.V., Khodorov B.I. (2000). The mechanism of potentiation of the glutamate-induced neurotoxicity by serum albumin. A possible role of nitric oxide. *Membr. Cell. Biol.* V.13. No.3 P.389–396. PMID: 10768489.

154. Pinelis V.G., Sorokina E.G., Reutov V.P., Vinskaia N.P., Isaev N.K., Viktorov I.V.. The toxic effect of glutamate and nitrite on the cyclic GMP level in neurons and their viability. (1997) *Dokl. Akad. Nauk.* Vol.352. No.2. P. 259–261. PMID: 9102099.

155. Reutov V.P., Sorokina E.G., Pinelis V.G., Korshunova T.S., Rodionov A.A., Komissarova L.Kh., Koshelev V.B., Strukova S.M., Kaiushin L.P., Brake P. (1994) Do nitrite ions participate in regulating systems of intra- and intercellular signalling?. *Vopr Med Khim.* V. 40. No. 6. P.27–31. PMID: 7618296.

156. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhian L.M. (2005) Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds. *Tsitologiya.* V.47. No.3. P.214–219. PMID: 16706165.

157. Samosudova N.V., Larionova N.P., Reutov V.P., Chailakhian L.M. (1998) Changes in the structure of molecular layer of the *Rana temporaria* cerebellum after exposure to NO-generating compounds. 1. Impairment of integrity of membranes of cerebellar parallel fibers and buds and their fusion. *Dokl Akad Nauk.* V. 361. No.5. P.704–708. PMID: 9785021.

158. Larionova N.P., Samosudova N.V., Reutov V.P., Chailakhian L.M. (1999) Comparative study of changes in the quantitative characteristics of the frog *Rana temporaria* cerebellar molecular layer structure when exposed to L-glutamate and NO-generating compounds]. *Dokl Akad Nauk.* V. 369. No.6. P.836–840. PMID: 10687054.

159. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. (2001) The possible role of nitric oxide in interaction between neurons. *Dokl. Biol. Sci.* V. 378. P.213–216. doi: 10.1023/a:1019298204394. PMID: 12918331.

160. Cobley J.N., Fiorello M.L., Bailey D.M. (2018) 13 reasons why the brain is susceptible to oxidative stress. *Redox Biol.* 2018. V.15. P. 490–503. doi: 10.1016/j.redox.2018.01.008. Epub 2018 Feb 3. PMID: 29413961; PMCID: PMC5881419.

161. Singh A., Kukreti R., Saso L., Kukreti S. (2019) Oxidative Stress: A Key Modulator in Neurodegenerative Diseases. *Molecules.* V. 24. No.8. P.1583. doi: 10.3390/molecules24081583. PMID: 31013638; PMCID: PMC6514564.

162. Akbar M., Essa M.M., Daradkeh G., Abdelmegeed M.A., Choi Y., Mahmood L., Song B.J. (2016) Mitochondrial dysfunction and cell death in neurodegenerative diseases through nitrooxidative stress. *Brain Res.* Vol.1637 P.34–55. doi: 10.1016/j.brainres.2016.02.016. Epub 2016 Feb 13. PMID: 26883165; PMCID: PMC4821765.

163. Bélanger M., Allaman I., Magistretti P.J. (2011) Brain energy metabolism: focus on astrocyte–neuron metabolic cooperation. *Cell. Metab.* V.14. No.6. P.724–738. doi: 10.1016/j.cmet.2011.08.016. PMID: 22152301.

164. Lee S.Y., Lee S.J., Han C., Patkar A.A., Masand P.S., Pae C.U. (2013) Oxidative/nitrosative stress and antidepressants: targets for novel antidepressants. *Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry.* Vol. 46. P.224–235. doi: 10.1016/j.pnpbp.2012.09.008. Epub 2012 Sep 26. PMID: 23022673.

165. Gusakova S.V., Kovalev I.V., Smaglyi L.V., Birulina Y.G., Nosarevi A.V., Petrova I.V., Medvedev M.A., Orlov S.N., Reutov V.P. (2015) Gas Signalling in Mammalian Cells. *Usp Fiziol Nauk.* Vol.46. No.4. P.53–73. PMID: 27183784.

166. Gusakova S.V., Smaglyi L.V., Birulina Y.G., Kovalev I.V., Nosarev V., Petrova I.V., Reutov V.P. (2017) Molecular Mechanisms of Action of Gas Transmitters NO, CO and H₂S in Smooth Muscle Cells and Effect of NO-generating Compounds (Nitrates and Nitrites) on Average Life Expectancy. *Usp Fiziol Nauk.* V.48. No.1. P.24–52. PMID: 29283238.

167. Sukmanský O.I., Reutov V.P. (2016) Gasotransmitters: Physiological Role and Involvement in the Pathogenesis of the Diseases. *Usp Fiziol Nauk.* V. 47. No.3. P.30–58. PMID: 29283229.

168. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A., Benjamin N., Bryan N.S., Butler A., Cabrales P., Fago A., Feelisch M., Ford P.C., Freeman B.A., Frenneaux M., Friedman J., Kelm M., Kevil C.G., Kim-Shapiro D.B., Kozlov A.V., Lancaster J.R. Jr, Lefer D.J., McColl K., McCurry K., Patel R.P., Petersson J., Rassaf T., Reutov V.P., Richter-Addo G.B., Schechter A., Shiva S., Tsuchiya K., van Faassen E.E., Webb A.J., Zuckerbraun B.S., Zweier J.L., Weitzberg E. (2009) Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics. *Nat Chem Biol.* V.5. No.12. P.865–869. doi: 10.1038/nchembio.260. PMID: 19915529; PMCID: PMC4038383.

169. Reutov V.P., Sorokina E.G., Shvalev V.N., Kosmachevskaya O.V., Krushinskiĭ A.L., Kuzenkov V.S., Svinov M.M., Kositsyn N.S. (2012) The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. *Usp. Fiziol. Nauk.* V. 43. No4. P.73–93. PMID: 23227723.

170. Reutov V.P., Okhotin V.E., Shuklin A.V., Sorokina E.G., Kositsyn N.S., Gurin V.N. (2007) Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects. *Usp. Fiziol. Nauk.* V.38. No.4. P.39–58. PMID: 18064907.

171. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N., Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2020) APOE gene polymorphism and markers of brain damage in the outcomes of severe traumatic brain injury in children. *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* V.120. No4. P.72–80. Russian. doi: 10.17116/jnevro202012004172. PMID: 32490622.

172. Kuzenkov V.S., Krushinskiĭ A.L., Reutov V.P. (2013) Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia. *Bull Exp Biol Med.* V.155. No.6. P.748–751. doi: 10.1007/s10517-013-2243-9. PMID: 24288757.

173. Reutov V.P. (2000). The biomedical aspects of nitric oxide cycles and of the superoxide anion radical.

Vestn Ross Akad Med Nauk. No.4. P.35–41. PMID: 10832412.

174. Kalinichenko S.G., Matveeva N.Y. (2008) Morphological characteristics of apoptosis and its significance in neurogenesis. *Neurosci. Behav. Physiol.* V. 38. No.4. P.333–344. doi: 10.1007/s11055-008-0046-7. PMID: 18401722.

175. Reutov V.P., Sorokina E.G. (1998) NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle. *Bi-chemistry (Mosc).* V. 63. No.7. P.874–884. PMID: 9721340.

176. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Reutov V.P., Arsenieva E.N., Karaseva O.V., Fisenko A.P., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2021) Brain Biomarkers in Children After Mild and Severe Traumatic Brain Injury. *Acta Neurochir Suppl.* V.131. P.103–107. doi: 10.1007/978-3-030-59436-7_22. PMID: 33839828.

177. Mete A.Ö., Koçak K., Saracaloglu A., Demiryürek S., Altınbaş Ö., Demiryürek A.T. (2021) Effects of antiviral drug therapy on dynamic thiol/disulphide homeostasis and nitric oxide levels in COVID-19 patients. *Eur. J. Pharmacol.* V. 907. P.174306. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174306. Epub 2021 Jul 7. PMID: 34245744; PMCID: PMC8262407.

178. Reutov V.P. (2002) Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle. *Biochemistry (Mosc).* V.67. No.3. P.293–311. doi: 10.1023/a:1014832416073. PMID: 11970729.

179. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. (2000) Nitric oxide and NO-synthases in mammals in different functional states. *Biochemistry (Mosc).* V.65 No.4. P.409–426. PMID: 10810177.

180. Moroz L.L., Kohn A.B. (2011) Parallel evolution of nitric oxide signaling: diversity of synthesis and memory pathways. *Front Biosci (Landmark Ed).* Vol.16. P.2008–2051. doi: 10.2741/3837. PMID: 21622160; PMCID: PMC4041873.

181. Wright N.J.D. (2019) A review of the actions of Nitric Oxide in development and neuronal function in major invertebrate model systems. *AIMS Neurosci.* Vol.6. No.3. P.146–174. doi: 10.3934/Neuroscience.2019.3.146. PMID: 32341974; PMCID: PMC7179362.

182. Mahan V.L. (2020) Cardiac function dependence on carbon monoxide. *Med Gas Res.* 2020. Vol.10. No.1. P.37–46. doi: 10.4103/2045-9912.279982. PMID: 32189668; PMCID: PMC7871938.

183. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmanský O.I. (2020) Cycles of Nitric Oxide (NO), Superoxide Radical Anion (O_2^-) and Hydrogen Sulfur/Sulfur Dioxide (H_2S/SO_2) in Mammals. *Curr Res Biopolymers.* 2: 112. DOI: 10.29011/CRBP-112.000012

184. Reutov V.P., Schechter A.N. How in the 20th century physicists, chemists and biologists answered the question: what is life? *Physics-Uspexhi.* 2010. Vol.53. No.4. P.377–396.

185. Reutov V.P., Sorokina E.G., Davydova L.A., Chertok V.M., Sukmanský O.I., Pinelis V.G. 2021. The role of nitric oxide and superoxide anion radical cycles in cerebral small vessels pathology/ chapter 3, pp. 53 – 69. In “Understanding and treating cerebral small vessel disease (A. Gonzalez-Querdo, S. Dambinova, K. Betterman, Eds. NOVA. Medicine and Health, New York 2021).

186. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N., Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2021) Polymorphism of the APOE Gene and Markers of Brain Damage in the Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury in Children. *Neuroscience and Behavioral Physiology.* 2021. V. 51. No. 1. P.28–35. DOI 10.1007/s11055-020-01035-5

187. Davydova L.A., Reutov V.P. Current State of Tissue Engineering Constructions (TEC) The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Ganglioplexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т4. №1(47). С.204–218. DOI: 10.5281/zenodo.2560095.

188. Reutov V.P., Davydova L.A. Physiological and Clinical Nervism from the Classics of Science to the Present Days. Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т3. №3 (49). С.155–169. DOI: 0.5281/zenodo.3536446

189. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // Успехи молекулярной онкологии. 2019. Т.6. №1. С.18 – 36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.

190. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Патогенез. 2018; 16(4): 168–173. Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M. Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors. *Патогенез.* 2018; 16(4): 168–173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.

191. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г., Сурин А.М., Шарипов А.А., Пинелис В.Г. Нейроны мозжечка при воздействии Glu и NO Ультраструктурные и цитохимические изменения. (2019) Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G., Surin A.M., Pinelis V.G. CEREBELLAR NEURONS AFTER EXPOSED TO THE ACTION OF GLUTAMATE (GLU) AND NO-GENERATING COMPOUNDS (NO). ULTRASTRUCTURAL AND CYTOCHEMICAL CHANGES. В сборнике: Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 162 – 169.

192. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Лукьянов В.И., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. (2019) Маркеры повреждения мозга и ген апополипротеина Е в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. В сборнике: Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 170 – 174.

193. Дерягина В.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И., Савлущинская Л.А., Голубева И.С. (2019) Растительные полифенолы – модуляторы образования оксида азота при канцерогенезе. В сборнике: Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 179 – 186.

194. Самосудова Н.В., Реутов В.П. (2018) Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения. Биофизика. Т.63. №3. С.528–543. Samosudova N.V., Reutov V.P. Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentration of Glutamate and an NO-Generating Compounds. Biophysics. V.63. №3. P. 402 – 415. DOI: 10.1134/S0006350918030211.

195. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. (2018) Кора мозжечка лягушки: модель для нейробиологических исследований // Евразийское Научное Объединение. Т.2. №1(35). С.85–94. DOI: 10.5281/zenodo.1423704.

196. Давыдова Л.А., Реутов В.П. (2018) Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901–2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК) // Евразийское Научное Объединение. Т. 2. №3(37). С. 82–96. DOI: 10.5281/zenodo.1423809.

197. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. (2018) Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 72–86.

198. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. (2018) Роль аутоиммунных процессов при гипоксическом и травматическом повреждении мозга у детей // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 90–96.

199. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. (2018) Сезонные механизмы системы гемостаза здоровых лиц и космическая погода // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. С. 11–15.

200. Реутов В.П. (1995) Цикл оксида азота в организме млекопитающих. Успехи биологической химии. Т.35. С. 189–228.

201. Реутов В.П. (1999) Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота. Биохимия. Т.64. Т.5. С.634–651.

202. Реутов В.П. (2000) Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала. Вестник РАМН. №4. С.35–41.

203. Реутов В.П. (2002) Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности. Биохимия. Т.67. №3. С.353–376.

204. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. (1998) NO-синтазная и нитритредуктазная активность цикла оксида азота. Биохимия. Т.63. №7. С. 1029–1040.

205. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. (1998) NO-синтазная и нитритредуктазная активность цикла оксида азота. Молекулярная биология. Т.32. №2. С. 377–378.

206. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. (2012) Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек. Успехи физиол. наук. Т. 43. № 4. С. 73–93.

207. Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А. Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963–1983 гг. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1983. 45 с.

208. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа». Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №1(23). С.56–70.

209. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Лычкова А.Э., Тюренков И.Н. Высокая чувствительность тканей мозга к ишемии/гипооксии: причины и следствия. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №3(25). С.46–53.

210. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов мозга в норме и при инсультах. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4(26). С.73–81.

211. Реутов В.П. Эволюция, рекапитуляция и диссолюция. Новая концепция: обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному как возврат к более древним формам функциональных отношений при старении и развитии патологических состояний. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.33–41.

212. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Черток В.М., Лычкова А.Э., Швалев В.Н., Свинов М.М., Косицын Н.С. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.41–51.

213. Реутов В.П. На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция мишени для гелио- и геомагнитных вариаций. Возможная роль Fe²⁺-содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образовании АТФ и циклических превращениях газотрансмиттеров. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №8(30). С.42–53.

214. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до настоящего времени.

Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №9(31). С.34–47.

215. Реутов В.П., Паршина С.С., Самсонов С.Н., Сорокина Е.Г. Космическая погода: взаимосвязь между действием физических и химических факторов на живые организмы. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №9(31). С.47–58.

216. Реутов В.П. Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты. Евразийское Научное Объединение. 2017. Т. 2. №8 (30). С. 126 – 131.

217. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата? Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.2. №4(16). С.82–92.

218. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Повреждение мембран клеток и субклеточных структур при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения – следствие нарушения циклических регуляторных механизмов, связанных с циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала. Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №6(18). С.20–29.

219. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. Евразийское Научное Объединение. 2020. №7 (65). С.167–188.

220. Реутов В.П. Почему в либерально-демократической России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась в 3 раза выше, чем в СССР (1980 – 1990)? Евразийское Научное Объединение. 2021. №5 (75). С.167–188.

221. Cosby K., Partovi K.S., Crawford J.H., Patel R.P., Reiter C.D., Martyr S., Yang B.K., Waclawiw M.A., Zalos G., Xu X., Huang K.T., Shields H., Kim-Shapiro D.B., Schechter A.N., Cannon R.O. 3rd, Gladwin M.T. Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation. *Nat. Med.* 2003. 9(12). P.1498–1505. DOI: 10.1038/nm954. 2003. PMID: 14595407.

222. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия. *Известия АН СССР. Сер. биол.* 1983. №2. С. 240–250.

223. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина. *Известия АН СССР. Сер. биол.* 1983. №3. С.408–418.

224. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. (1978) Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуокси азота с олеиновой кислотой и тирозином. *Докл. АН СССР.* 1978. Т.241. №6. С.1375–1377.

225. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. (1978) Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями. *Бюл. эксперим. биол. и медицины.* 1978. №9, С.299–301.

226. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами. *Физиология человека.* 1990. Т.20. №3. С. 165–174.

227. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.

228. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. 96 с.